

Università degli Studi Roma Tre
Scuola di Economia e Studi Aziendali
Dipartimento di Economia

Corso di Laurea in Economia e Big Data

ANALISI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO DIGITALE:
PROSPETTIVE, SFIDE ED OPPORTUNITÀ NELL'ERA
DEI BIG DATA PER IL SISTEMA BANCARIO EUROPEO

Laureando

LEONARDO RUZZANTE

Matricola 574183

Relatrice

Chiar.ma Prof.ssa SILVIA NENCI

Cattedra di Politica Economica

Anno Accademico 2023/2024

RINGRAZIAMENTI

Esprimo la mia profonda gratitudine al Chiar.mo Professor Valerio Pieri, non solo per la guida e il supporto forniti durante il mio iter triennale, ma anche per essere stato il docente che ha tenuto la mia prima lezione universitaria. Ringrazio il Chiar.mo Professor Tiziano Onesti per continuare ad essere una figura di riferimento sia sul piano accademico che professionale e umano. Alla Chiar.ma Professoressa Silvia Nenci, rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti per le sue lezioni che sono state di ispirazione e per il fondamentale contributo alla realizzazione di questo elaborato e alla conclusione di questo capitolo del mio percorso.

My heartfelt gratitude goes to Professors Luis and Ricardo for their assistance during my Erasmus experience and for their guidance in helping me decide on my future career.

Desidero ringraziare l'On. Alfonso Pecoraro Scanio, Anselmo, Giuseppe e l'intera rete Ecodigital per rappresentare una continua fonte di crescita e miglioramento, dimostrando impegno e dedizione verso le nuove generazioni, il sociale e l'innovazione.

Un sentito ringraziamento a Jacopo Mele e ad Aurora Fellows per la loro energia, forza e lo sguardo sempre brillante.

Un ringraziamento particolare ai miei allenatori, ai compagni di squadra e a tutta la pallanuoto, in particolare a Daniele Ruffelli, per avermi insegnato l'importanza di terminare ogni vasca, ricordandomi che l'ultima bracciata è la più significativa.

Ai miei amici e ai familiari più stretti va la mia riconoscenza per la vicinanza, i consigli e il costante sostegno.

Infine, un ringraziamento speciale a mia madre Annalisa e a mio padre Alessandro, per avermi concesso la serenità e il privilegio di dedicarmi agli studi e alle mie passioni, ma soprattutto per non essersi mai stancati di ripetermi che lo studio è LIBERTÀ.

INDICE DEI CONTENUTI

Ringraziamenti	3
Indice dei contenuti	4
Introduzione.....	6
1. <i>Blockchain</i> e valute virtuali: Confronto tra valute virtuali, <i>stablecoin</i> e monete digitali della Banca Centrale (CBDC)	8
1.1. <i>Blockchain</i> ed euro digitale	8
1.2. Valute virtuali	9
1.3. <i>Stablecoin</i> : Una forma “stabile” di valuta virtuale.....	10
1.4. CBDC: Una nuova forma di passività della Banca Centrale.....	12
2. CBDC ed euro digitale della Banca Centrale Europea (BCE)	15
2.1. Dal denaro contante all’euro digitale: La valuta digitale della BCE.....	15
2.2. Regolamentazione dell’euro digitale, modalità di distribuzione e di accesso	17
3. Politica monetaria europea e stabilità finanziaria	20
3.1. La moneta	20
3.2. Fondamenti teorici: Il modello IS-LM	20
3.3. Il mercato della moneta	24
3.4. Strumenti di politica monetaria della BCE.....	30
3.4.1. Il quadro storico ed istituzionale	30
3.4.2. Strategie della BCE	35
3.4.3. Obiettivi della BCE	36
3.4.4. Gli strumenti di politica monetaria a disposizione della BCE.....	37
4. Le limitazioni del modello IS-LM e degli strumenti di politica monetaria: Trappola della liquidità e spirale deflazionistica, stagflazione e <i>Zero Lower Bound</i>	41
4.1. Trappola della liquidità e spirale deflazionistica.....	41
4.2. Fondamenti teorici sulla trappola della liquidità	42
4.2.1. Tasso di interesse reale e inflazione	43
4.2.2. Effetti sulla curva LM.....	44
4.3. Implicazioni per la politica economica: Meccanismo di trasmissione inefficace	46

5.	Impatto di una CBDC sul sistema bancario	47
5.1.	Disintermediazione bancaria e ruolo delle caratteristiche di una CBDC	48
5.1.1.	Remunerazione di una CBDC	49
5.1.2.	Limiti di detenzione.....	49
5.2.	I fattori principali che impattano il sistema bancario	50
5.3.	CBDC e stabilità finanziaria.....	52
5.3.1.	CBDC in tempi normali.....	54
5.3.2.	CBDC in tempi di <i>stress</i> di mercato.....	55
5.4.	CBDC e sistema dei pagamenti	56
5.4.1.	Interoperabilità ed efficienza, <i>stablecoin</i> e CBDC.....	56
5.4.2.	Spunti storici e teoria economica.....	58
5.5.	BCE e disintermediazione bancaria: Possibili configurazioni dell'euro digitale	59
6.	CBDC: Implicazioni per la politica monetaria.....	62
6.1.	Meccanismi di bilancio della Banca Centrale	62
6.2.	Attuare la politica monetaria: CBDC e tassi di interesse negativi	66
6.3.	CBDC: Trasmissione della politica monetaria e <i>quantitative easing</i>	68
6.4.	Ripercussioni internazionali della politica monetaria	71
7.	Ultimi sviluppi del progetto euro digitale	73
7.1.	Esperienza utente: <i>Privacy</i> degli utenti e fruizione <i>offline</i> dell'euro digitale.....	74
7.2.	Altri aspetti relativi al <i>design</i> dell'euro digitale.....	76
7.2.1.	Selezione dei fornitori per i componenti dell'euro digitale	76
7.2.2.	Limiti di possesso, numero di conti per utente e stabilità finanziaria	77
7.2.3.	Impatto ambientale	78
7.2.4.	Modello di compensazione.....	79
7.3.	Prossimi passi	79
	Conclusioni finali	81
	Indice dei grafici.....	84
	Indice delle tabelle.....	85
	Indice delle figure.....	86
	Riferimenti bibliografici.....	87

INTRODUZIONE

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) in data primo novembre 2023 ha avviato la fase successiva del progetto sull'euro digitale: quella di preparazione e di sperimentazione, con una durata iniziale di due anni. La decisione, come spiegata dal comunicato stampa: «fa seguito alla conclusione della fase istruttoria avviata dall'Eurosistema nell'ottobre 2021 per esplorare possibili modelli di progettazione e distribuzione per un euro digitale» (European Central Bank, 2023).

In base agli esiti della fase istruttoria e ai risultati conseguiti, la BCE ha dunque «concepito un euro digitale che sarebbe ampiamente accessibile a cittadini e imprese attraverso la distribuzione da parte di intermediari vigilati come le banche». L'euro digitale, prosegue la nota, «si configurerebbe come una forma digitale di contante che potrebbe essere utilizzato per effettuare qualsiasi pagamento digitale in tutta l'area dell'euro» (European Central Bank, 2023).

La tesi si propone di analizzare le fasi del progetto euro digitale condotto dalla BCE, al fine di valutare gli impatti derivanti dall'introduzione di una CBDC (*Central Bank Digital Currency*) nell'Eurozona. In particolare, lo studio si focalizza su tre principali ambiti di impatto: la politica monetaria europea, il sistema bancario europeo e il mercato dei consumatori e delle transazioni. Si concentra soprattutto sull'analisi degli effetti che questa tecnologia potrebbe avere sul sistema macroeconomico, con particolare attenzione agli strumenti di politica economica dell'autorità monetaria europea.

Al fine di esaminare le questioni sopra menzionate, nella prima sezione del documento, si presentano i concetti di *blockchain*, valuta virtuale, *stablecoin* e CBDC, tecnologie fondanti dell'euro digitale, essenziali per approfondire e comprendere l'impatto che questa innovazione avrebbe nei settori precedentemente menzionati.

Successivamente, nella seconda sezione, si procede ad analizzare più specificamente l'euro digitale, definendo le sue caratteristiche tecniche principali, i metodi di adozione, le modalità di progettazione, distribuzione e diffusione, nonché il processo definitivo della regolamentazione. Tale analisi si inserisce nel contesto delle fasi di sviluppo del progetto e del suo avanzamento.

Nella terza sezione, dopo aver delineato le specifiche tecniche e giuridiche insieme a un possibile quadro normativo, si esaminano gli attuali strumenti di politica monetaria nell'area dell'Eurozona. Particolare attenzione è dedicata alle dinamiche del mercato della moneta, al modello IS-LM e alle sue implicazioni teoriche ed empiriche.

La quarta sezione evidenzia le principali limitazioni del modello IS-LM e degli strumenti di politica monetaria, specificatamente il fenomeno della trappola della liquidità, della spirale deflazionistica, e dello *zero lower bound* (ZLB). Questa sezione è rilevante per il successivo studio dell'impatto derivante dall'introduzione di una CBDC da parte di un'autorità monetaria.

La quinta sezione si concentra sugli effetti che una CBDC, in particolare l'euro digitale, potrebbe avere sul sistema bancario e sulla stabilità finanziaria, considerando il legame significativo e complesso tra l'operato della BCE e il settore delle banche private.

Nella sesta sezione, si esamina il possibile impatto dell'euro digitale sulla politica monetaria, in particolare sugli obiettivi, gli strumenti e la trasmissione.

Infine, la settima sezione esplora gli ultimi sviluppi del progetto euro digitale riportando le più recenti informazioni rilasciate nel rapporto della BCE "*Progress on the preparation phase of a digital euro - First progress report*" pubblicato in data 24 giugno 2024.

Ogni sezione include un'analisi generale sulle implicazioni per le transazioni e il mercato dei consumatori, esaminando tematiche quali la *privacy*, la sicurezza cibernetica, la tracciabilità delle transazioni, l'impatto etico, economico e sociale, rilevanti nel definire le logiche sottostanti al mercato europeo della moneta, per una comprensione di più ampia veduta.

In conclusione, la ricerca offre una panoramica della letteratura esistente e degli studi empirici condotti al fine di esaminare come l'introduzione di una CBDC influenzi il settore bancario, la stabilità finanziaria e l'efficacia e trasmissione della politica monetaria in un'economia sviluppata, con particolare attenzione agli effetti sul mercato dei consumatori e delle transazioni.

1. BLOCKCHAIN E VALUTE VIRTUALI: CONFRONTO TRA VALUTE VIRTUALI, STABLECOIN E MONETE DIGITALI DELLA BANCA CENTRALE (CBDC)

«Per la realizzazione di un euro digitale l'Eurosistema sta sperimentando diverse tecnologie, sia accentrate che decentrate, compresa la *distributed ledger technology*. Tuttavia, non è ancora stata presa una decisione in merito» (European Central Bank, 2023). Questa la dichiarazione della BCE in merito all'infrastruttura tecnologica, che vede il sistema *blockchain*, basato sulla *distributed ledger technology*, come una delle possibili opzioni in fase di implementazione.

1.1. BLOCKCHAIN ED EURO DIGITALE

Con il termine *blockchain* ci si riferisce al registro condiviso (*distributed ledger*) e immutabile, che facilita la registrazione delle transazioni e la tracciabilità degli *asset*. A questo proposito, Sarmah (2018) definisce tale tecnologia come segue:

«Si tratta di un *database di record* delle transazioni che è distribuito e che è convalidato e mantenuto da una rete di *computer* [...]. Al contrario di un'unica autorità centrale, come una banca, i registri sono supervisionati da un'ampia comunità e nessun singolo individuo ha il controllo su di essi e nessuno può tornare indietro e modificare o cancellare la cronologia delle transazioni. Rispetto a un *database* centralizzato convenzionale, le informazioni non possono essere manipolate grazie alla natura distribuita della struttura della *blockchain* e alle garanzie confermate dai *peer* [...]. Ogni volta che qualcuno esegue una transazione, questa viene inviata alla rete e gli algoritmi ne determinano l'autenticità. Una volta verificata la transazione, questa nuova transazione viene collegata a quella precedente formando una catena di transazioni. Questa catena è chiamata *blockchain*. La tecnologia *blockchain* si basa su una rete decentralizzata, ovvero opera come una rete *peer to peer*».

Apparentemente, la *blockchain* come registro distribuito e decentralizzato risulterebbe essere in contrasto con il sistema monetario attualmente vigente nell'Eurozona, che si basa su un'autorità centrale, ovvero la BCE. Pertanto, successivamente si definiscono i concetti di valuta virtuale, *stablecoin* e CBDC, al fine di comprendere il binomio valute virtuali e operato della BCE.

1.2. VALUTE VIRTUALI

«Le valute virtuali sono definite come una rappresentazione digitale del valore che non è emessa da una Banca Centrale o da un'autorità pubblica né è necessariamente collegata a una valuta *fiat*, ma è utilizzata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, conservata o scambiata elettronicamente» (European Banking Authority, 2014).

Come evidenzia la nota dell'Autorità Bancaria Europea (2014), le valute virtuali possono presentare le seguenti caratteristiche:

- Rappresentazione digitale del valore;
- Non emessa da una Banca Centrale o da un'autorità pubblica, né necessariamente agganciata a una valuta a corso fisso;
- Utilizzata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di pagamento;
- Può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;
- Non ha corso legale;
- Schema decentralizzato piuttosto che centralizzato;
- Convertibilità;
- Non riscattabile.

Inoltre, l'EBA (2014) specifica che, anche se alcune caratteristiche potrebbero somigliare ad attività o prodotti che rientrano già nell'ambito di applicazione della Direttiva UE sulla moneta elettronica, tali prodotti non sono da includere in questa sede, in quanto la moneta elettronica è una rappresentazione digitale di una valuta fiat, mentre le valute virtuali non lo sono. La distinzione tra valute virtuali e moneta elettronica è cruciale per comprendere le diverse implicazioni regolatorie e operative associate a ciascuna di esse. Le valute virtuali, con il loro schema decentralizzato, offrono un'alternativa ai sistemi di pagamento tradizionali, ma presentano anche sfide significative in termini di sicurezza, stabilità e regolamentazione. Questo rende necessario un approccio attento e ben ponderato da parte delle autorità competenti per garantire un uso sicuro ed efficiente di queste nuove forme di valuta.

1.3. STABLECOIN: UNA FORMA “STABILE” DI VALUTA VIRTUALE

La principale preoccupazione delle autorità bancarie mondiali risiede nella caratteristica intrinseca di queste valute virtuali, ovvero, il non essere agganciate a una valuta a corso fisso e che dunque manchi un’ autorità garante per la tutela degli utenti e del sistema nella sua interezza. Tuttavia, sono state proposte nuove soluzioni che mirano a stabilizzare il valore delle cripto-attività tramite l’ ancoraggio ad *asset* reali, conosciute come *stablecoin*.

Fabio Panetta, già Membro del Comitato Esecutivo della BCE e Presidente della *Task Force* di alto livello dell’ Eurosystem sulla moneta digitale delle Banche Centrali (HLTF-CBDC), attualmente Governatore della Banca d’ Italia, in un intervento ufficiale in merito alle *stablecoin*, dichiarava:

«Le *stablecoin* sono attività digitali concepite per minimizzare le fluttuazioni del loro valore rispetto a una singola valuta o a un paniere di valute. A tal fine, gli emittenti di *stablecoin* di norma si impegnano a detenere un portafoglio di “attività di riserva” composto da valute o titoli, a valere sul quale le *stablecoin* possono essere rimborsate o scambiate».

Lo stesso Panetta (2020) evidenziava delle criticità insite nelle *stablecoin* di natura sia sociale, in quanto impattano fortemente i consumatori, che economica, in termini di stabilità finanziaria del sistema europeo e di sovranità monetaria. In particolare, si precisa come un modello di attività *data driven* possa evolversi in uno sfruttamento improprio di informazioni e dati personali con finalità sia commerciali sia di altra natura, con conseguenze critiche in termini di *privacy* e di concorrenza, a danno soprattutto dei cittadini più vulnerabili. In aggiunta, l’ ampia diffusione delle *stablecoin* controllate da agenti esterni potrebbe potenzialmente esporre il mercato europeo dei pagamenti a tecnologie sviluppate, gestite e regolate altrove. Questo scenario potrebbe compromettere la tracciabilità dei flussi finanziari, rendendo più complessa la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’ evasione fiscale. Da un altro punto di vista, la dipendenza da operatori stranieri potrebbe mettere in discussione la capacità del sistema europeo dei pagamenti di supportare in modo efficace il mercato e la moneta unica, oltre a renderlo vulnerabile a eventi esterni, come ad esempio attacchi informatici.

Come precedentemente menzionato, le *stablecoin* offrono generalmente la possibilità di essere convertite in valuta *fiat*. Tuttavia, le procedure di conversione rispettano dinamiche diverse da quelle applicate ai depositi bancari o alla moneta elettronica. Nel caso dei depositi bancari, la fiducia nella loro convertibilità in valuta *fiat* è basata sul sistema di assicurazione dei depositi, sulla legislazione finanziaria e sull'attività di supervisione prudenziale, mentre la sicurezza del valore della moneta elettronica è garantita dall'obbligo di deposito dei fondi presso entità terze.

Questi meccanismi di protezione potrebbero non essere applicabili alle *stablecoin*, rendendole suscettibili alla possibilità di “corsa agli sportelli”. Senza una garanzia sul valore di rimborso da parte dell'emittente, il valore delle *stablecoin* potrebbe oscillare in base alle riserve di attività sottostanti, aumentando il rischio di riscatti se i detentori (sui quali gravano la maggior parte dei rischi) si aspettano una significativa diminuzione del valore di rimborso. Ciò potrebbe verificarsi anche se gli emittenti promettono un valore di rimborso ma non sono in grado di mantenerlo, inoltre, tale necessità di fronteggiare ai riscatti potrebbe indurre tale l'emittente a liquidare le attività di riserva, con potenziali effetti di contagio sull'intero sistema finanziario. Infine, gli investimenti in titoli da parte degli emittenti potrebbero condizionare la politica monetaria. Ingenti transazioni potrebbero avere effetti sulla disponibilità di attività a basso rischio e modificare il livello e la volatilità dei tassi di interesse reali, con conseguenze indesiderabili sulla politica monetaria o sulle condizioni finanziarie (European Central Bank, 2023).

Panetta nell'intervento “*Stablecoin: due facce della stessa moneta - European Central Bank*” (2020) dichiarava a tal proposito:

«Si tratterebbe di una situazione inaccettabile per la collettività. La funzione della moneta sovrana risponde all'esigenza di sicurezza da parte dei cittadini e si fonda sulla loro fiducia nei confronti dello Stato; le Banche Centrali la rendono universalmente disponibile, gestendola nell'interesse pubblico. I cittadini non possono essere costretti a scegliere tra l'utilizzo dei dispositivi di pagamento a essi necessari e la sicurezza, di cui la moneta di Banca Centrale rimane la massima espressione».

1.4. CBDC: UNA NUOVA FORMA DI PASSIVITÀ DELLA BANCA CENTRALE

Per sopperire alle precedenti esigenze, le Banche Centrali hanno sviluppato, con un programma di applicazione pratica, il concetto di *Central Bank Digital Currency* (CBDC), ovvero Moneta Digitale della Banca Centrale.

La Banca d'Inghilterra ha descritto una CBDC come moneta elettronica della Banca Centrale che: (i) può essere accessibile in modo più ampio rispetto alle riserve; (ii) ha potenzialmente una funzionalità molto maggiore per le transazioni al dettaglio rispetto al contante; (iii) ha una struttura operativa separata rispetto ad altre forme di moneta della Banca Centrale, che le consente di servire potenzialmente uno scopo principale diverso; (iv) può essere fruttifera, in ipotesi realistiche pagando un tasso diverso da quello sulle riserve (Kumhof e Noone, 2018).

Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS - *Bank for International Settlements*):

«CBDC non è un termine ben definito. Viene utilizzato per indicare una serie di concetti. Tuttavia, secondo i più, si tratta di una nuova forma di moneta della Banca Centrale. Si tratta, cioè di una passività della Banca Centrale, denominata in un'unità di conto esistente, che funge sia da mezzo di scambio che da riserva di valore [...] Questo *mix* di forme nuove e già esistenti di moneta della Banca Centrale rende difficile definire con precisione che cosa sia una CBDC. Infatti, ai fini dell'analisi di ciò che potrebbe cambiare, è più facile definire un CBDC evidenziando ciò che non è: un CBDC è una forma digitale di moneta di Banca Centrale che si differenzia dai saldi dei tradizionali conti di riserva o di regolamento. Per chiarezza, le CBDC devono essere considerate nel contesto di altri tipi di denaro» (Cœuré e Loh, 2018).

Di seguito (Figura 1.4.) è riportata una tassonomia del denaro sotto forma di diagramma di Venn, noto come “Il fiore del denaro”, che illustra le quattro proprietà chiave della moneta: l'emittente (Banca Centrale o meno); la forma (digitale o fisica); l'accessibilità (ampia o limitata) e la tecnologia (basata sul conto o sul *token*). CB = Banca Centrale, CBDC = moneta digitale della Banca Centrale (esclusa la moneta digitale della Banca Centrale già disponibile alle controparti monetarie e ad alcune controparti non monetarie). I *token* digitali privati (scopo generale) includono cripto-*asset* e valute, come *bitcoin* ed *ethereum*. I depositi bancari non sono ampiamente accessibili in tutte le giurisdizioni. Per esempi di come altre forme di denaro possano rientrare nel diagramma, si rimanda alla fonte (Bech e Garratt, 2017).

Figura 1.4. “The money flower: A taxonomy of money” – Il fiore del denaro: Una tassonomia del denaro. Rappresenta una tassonomia del denaro sotto forma di diagramma di Venn.¹

¹ Il fiore del denaro: Una tassonomia del denaro, in grigio si evidenzia la definizione (rappresentazione) grafica di una CBDC (Bech e Garratt, 2017).

Una CBDC sembrerebbe avere il potenziale di migliorare il benessere sociale riducendo le barriere nei mercati dei depositi, incrementando l'inclusione finanziaria e ottimizzando la trasmissione della politica monetaria. Tuttavia, l'adozione di una CBDC comporta rischi notevoli, come la potenziale disintermediazione bancaria con conseguente riduzione del credito bancario, insieme a possibili minacce alla stabilità finanziaria. Inoltre, l'introduzione di una CBDC solleva importanti domande riguardanti l'attuazione della politica monetaria e l'entità dell'influenza della Banca Centrale nel sistema finanziario. In definitiva, gli effetti di una CBDC dipendono principalmente dalle sue caratteristiche specifiche, soprattutto dal sistema di remunerazione. Nel capitolo successivo si introduce l'euro digitale e si analizza lo stato dell'arte del progetto della BCE di una CBDC della Banca Centrale Europea, per poi proseguire analizzandone le implicazioni e gli impatti a livello di politica monetaria.

2. CBDC ED EURO DIGITALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

«Stiamo studiando, insieme alle Banche Centrali Nazionali dei paesi dell'area dell'euro, la possibilità di introdurre un euro digitale. Si tratterebbe di una valuta digitale della Banca Centrale, un equivalente elettronico del contante. Affiancherebbe banconote e monete, offrendo alle persone più scelta su come pagare» (European Central Bank, 2023).

Queste le dichiarazioni della BCE, che dunque definisce l'euro digitale come equivalente elettronico al contante, rilasciate nel terzo rapporto sull'avanzamento dell'euro digitale, insieme ai risultati dei *focus group* commissionati dalla BCE per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle caratteristiche di un potenziale portafoglio digitale.

2.1. DAL DENARO CONTANTE ALL'EURO DIGITALE: LA VALUTA DIGITALE DELLA BCE

La BCE nel rapporto specifica ulteriormente che l'euro digitale non si pone come sostituto al contante, bensì, le due forme di passività della Banca Centrale si integrerebbero reciprocamente, complementandosi e soddisfacendo necessità diverse, poiché l'euro digitale porterebbe nel mondo digitale alcune delle caratteristiche più apprezzate del contante. In particolare, nella nota del 18 ottobre 2023, “*A stocktake on the digital euro*”, la BCE afferma:

«Alcune di queste caratteristiche sono istituzionali, poiché sia l'euro digitale che il contante in euro avrebbero corso legale. Secondo la proposta legislativa, l'euro digitale avrebbe effetti di rete simili a quelli del contante, per cui sarebbe sempre un'opzione per i pagatori. Il contante possiede alcune caratteristiche dovute alla sua natura di strumento al portatore, tra cui (i) il massimo livello di *privacy*, poiché il pagamento non richiede la convalida di terzi e si basa semplicemente sul trasferimento del possesso dal pagatore al beneficiario; (ii) l'utilizzo *offline* nei pagamenti di prossimità; (iii) il rischio di perdere il valore del denaro in caso di smarrimento o furto dello strumento al portatore. Un euro digitale *offline* riprodurrebbe le stesse caratteristiche nel formato di un telefono cellulare o di una carta».

La BCE chiarisce che, nell'ambito dei pagamenti digitali, l'euro digitale costituirebbe un mezzo per migliorare l'efficienza del mercato dei pagamenti, offrendo ai consumatori una nuova opzione che ridurrebbe i costi e le commissioni applicate dai fornitori terzi di monete elettroniche private. Inoltre, nell'ultimo decennio, date le innumerevoli innovazioni tecnologiche, soprattutto nell'ambito dei pagamenti elettronici, la BCE ha osservato una tendenza critica all'interno di questo mercato, il declino dell'uso del contante, infatti la BCE (2021) dichiara che:

«Una diminuzione dell'uso del contante nell'economia implicherebbe una crescente dipendenza da forme di denaro e soluzioni di pagamento private nell'area dell'euro. Oltre un certo punto, tale tendenza potrebbe mettere a repentaglio la sostenibilità dell'infrastruttura del contante e ostacolare la fornitura di servizi di cassa adeguati. I cittadini europei incontrerebbero quindi difficoltà nell'accedere all'unico mezzo di pagamento fornito dal settore pubblico e che tiene conto delle loro esigenze, indipendentemente da qualsiasi prospettiva commerciale. In risposta al calo dell'uso del contante, l'Eurosistema potrebbe introdurre un euro digitale come ulteriore forma di denaro pubblico e mezzo di pagamento».

L'obiettivo non è quello di competere con gli istituti privati, bensì di favorire la liberalizzazione del mercato stesso. Inoltre, precisa: «Si tratterebbe di un mezzo di pagamento pubblico paneuropeo sotto la *governance* europea, in linea con i regolamenti e gli *standard* europei. Ciò contribuirebbe a ridurre il dominio di società private non europee all'interno del mercato europeo e a rendere più competitivo il settore dei pagamenti».

In virtù di quanto stabilito precedentemente, la nota continua: «Le disponibilità dei privati sarebbero soggette a un limite per evitare deflussi eccessivi dai depositi delle banche commerciali verso l'euro digitale. Questo limite verrebbe fissato più vicino alla possibile data di lancio per riflettere le condizioni economiche prevalenti in quel momento. Gli utenti commerciali avrebbero un limite di detenzione pari a zero, il che significa che non potrebbero accumulare disponibilità di euro digitali, ma potrebbero effettuare specifici tipi di pagamento. Inizialmente si tratterebbe dell'elaborazione di pagamenti e rimborsi»; ciò significherebbe che sia gli utenti commercianti che le autorità pubbliche vedrebbero i pagamenti ricevuti trasferiti

istantaneamente sul loro conto bancario aziendale, senza influenzare la loro gestione della liquidità e riducendo ulteriormente l'impatto sul sistema finanziario. Tutti i pagamenti effettuati sarebbero immediatamente finanziati dal loro conto bancario aziendale.

2.2. REGOLAMENTAZIONE DELL'EURO DIGITALE, MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DI ACCESSO

La BCE ha istituito il cosiddetto *Rulebook Development Group* (RDG), il Gruppo per lo sviluppo del manuale di norme relativo allo schema per l'euro digitale, che coadiuvato dal coinvolgimento degli operatori di mercato che rappresentano la società in generale, stabilirà gli *standard* comuni per: (i) garantire una portata paneuropea e un'esperienza di pagamento armonizzata; (ii) dare al mercato la libertà di sviluppare soluzioni innovative; (iii) espandere le soluzioni di pagamento istantaneo nazionali a tutta l'area euro.

Momentaneamente lo sviluppo del progetto dell'euro digitale è nella fase di preparazione e sperimentazione, iniziata nel novembre 2023 e che secondo le stime si concluderà nell'ottobre 2025, i principali passi previsti in questa fase, come dichiarati dal *report* di Piero Cipollone (2024), Membro del Comitato Esecutivo della BCE, sono: (i) finalizzare il regolamento dello schema; (ii) selezionare i fornitori di servizi; (iii) imparare sperimentando; (iv) approfondire, anche conducendo ulteriori ricerche sulle funzioni *offline* e redigendo un piano di *test* e *roll-out* per il futuro. La BCE sottolinea che la decisione di emissione sarà presa in considerazione dalla BCE solo una volta completato l'*iter* legislativo dell'Unione Europea.

Per quanto concerne le modalità di fruizione, il rapporto presenta una serie di opzioni per la progettazione e la distribuzione dell'euro digitale, approvate dal Consiglio Direttivo della BCE, che contribuiranno al progetto complessivo. Inizialmente, l'euro digitale sarà accessibile ai residenti dell'area dell'euro, ai commercianti e ai governi. Anche i cittadini non residenti nell'area dell'euro potranno accedervi, a condizione di avere un conto presso un fornitore di servizi di pagamento (PSP) con sede nell'area dell'euro. In versioni successive, l'accesso potrebbe essere esteso anche ai consumatori di alcuni Paesi terzi, a seconda delle normative di accessibilità stabilite per l'euro digitale. Il rapporto prevede inoltre la possibilità di funzionalità *cross-currency* con altre valute digitali di Banche Centrali al di fuori dell'area dell'euro,

facilitando così transazioni internazionali più agevoli e sicure. Il Consiglio Direttivo propone che l'euro digitale possa essere distribuito attraverso i PSP, come definito nella direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Si prevede che l'euro digitale sia reso disponibile ai residenti dell'area dell'euro tramite le applicazioni bancarie esistenti o tramite un'applicazione fornita dall'Eurosistema, che offrirà un punto di ingresso armonizzato per le funzionalità di pagamento di base fornite dai PSP, anche in modalità *offline*. Questa modalità è suggerita dai dati relativi all'indagine qualitativa (Study on Digital Wallet Features, 2023), che ha coinvolto (i) membri del pubblico in generale, (ii) persone con conoscenze tecnologiche, (iii) piccoli e grandi commercianti e dettaglianti e (iv) individui con accesso limitato ai servizi bancari o a Internet. L'inclusione di un'applicazione dedicata permetterà di migliorare l'accessibilità e la facilità d'uso dell'euro digitale, assicurando che anche gli utenti meno esperti possano beneficiarne.

Le tabelle nella pagina seguente (Tabella 2.2.1. – Tabella 2.2.2.) riportano alcune principali caratteristiche che definiscono l'euro digitale come CBDC, evidenziandone capacità e peculiarità. In particolare, l'euro digitale si presenta come una forma digitale che riflette le principali qualità del denaro contante, sebbene ne amplifichi le capacità come strumento di pagamento. Specificamente, sarà utilizzabile per transazioni nei pagamenti elettronici effettuati su piattaforme di commercio *online*, consentendo l'uso della moneta della BCE sia *online* che *offline*, distinguendosi così dagli attuali strumenti privati di moneta elettronica (Piero Cipollone, 2024). Inoltre, l'euro digitale potrà facilitare la digitalizzazione delle transazioni quotidiane, migliorando la sicurezza e l'efficienza dei pagamenti e riducendo i costi di transazione per gli utenti finali. Questo strumento potrebbe anche rafforzare la tutela dei consumatori, offrendo un paniere di scelta più ampio.

Il progetto dell'euro digitale sembrerebbe rappresentare un passo significativo verso l'innovazione del sistema finanziario europeo, offrendo un'alternativa sicura e regolamentata alle soluzioni di pagamento attualmente disponibili. Questo contribuirebbe non solo a migliorare l'efficienza del mercato dei pagamenti, ma anche a rafforzare la sovranità digitale dell'Europa, riducendo la dipendenza da fornitori di servizi di pagamento non europei e favorendo un ecosistema di pagamento più competitivo e diversificato.

Available for all people and businesses and all retail payment scenarios in the euro area, wherever digital payments are accepted

	Cash		National schemes (card or account based)		International schemes (card or account based)		Digital euro	
	Domestic	Euro area	Domestic	Euro area	Domestic	Euro area	Domestic	Euro area
Person-to-person payments	✓*	✓*	Some	✗	✗	✗	✓	✓
Point-of-Sale payments	✓	✓	✓**	✗***	✓**	✓**	✓	✓
E-commerce payments	✗	✗	Some	✗***	✓**	✓**	✓	✓

* Only proximity transactions, unless mailing cash
 ** Where accepted
 *** Only through co-branding with international schemes

Tabella 2.2.1. Caratteristiche dell'euro digitale come strumento di transazione. La tabella presenta un confronto delle funzionalità dell'euro digitale in diverse tipologie di transazioni rispetto ad altri metodi di pagamento.

An **offline functionality** would enable transactions to be made in locations with limited network coverage

	Cash	Cards	E-payment solutions	Digital euro
Online	✗	✓	✓	✓
Offline	✓	✗	✗	✓

Tabella 2.2.2. Funzionalità dell'euro digitale per transazioni *online* e *offline*. La tabella confronta le capacità dell'euro digitale nelle transazioni sia *online* che *offline* rispetto ad altre forme di valuta.

3. POLITICA MONETARIA EUROPEA E STABILITÀ FINANZIARIA

3.1. LA MONETA

«L'importanza della moneta deriva essenzialmente dal fatto che essa è un anello fra presente e futuro» (J.M. Keynes, 1936).

La questione della moneta assume una centralità imprescindibile in ogni discussione economica e nelle relative prospettive di sviluppo; a un livello intuitivo, è evidente come, se opportunamente definita, essa acquisti la peculiare caratteristica di generale accettabilità e fungibilità. Tale peculiarità, in quanto facilitatrice di transazioni economiche, riveste un ruolo fondamentale nel tessuto della stabilità finanziaria, svolgendo la duplice funzione di mezzo di scambio e riserva di valore. Nella qualità di CBDC, essendo una forma di passività della Banca Centrale come precedentemente delineato, in molti aspetti essa riproduce il comportamento della moneta a corso legale. In particolare, l'euro digitale sarebbe concepito per emulare fedelmente la sua controparte fisica.

3.2. FONDAMENTI TEORICI: IL MODELLO IS-LM

Questa sezione mira ad esaminare le dinamiche del mercato monetario, esponendo il modello IS-LM e le sue condizioni, per poi analizzare gli strumenti principali di politica economica adottati dalla BCE e le attuali restrizioni in merito. Infine, saranno esplorate le implicazioni macroeconomiche derivanti dall'introduzione di una CBDC in un contesto economico industrializzato, con particolare enfasi sul progetto dell'euro digitale. Nel suo articolo intitolato “*Mr. Keynes and the Classics: a Suggested Interpretation*”, pubblicato nel 1937 sulla rivista *Econometrica*, John R. Hicks introdusse, formalizzando la teoria keynesiana espressa nella Teoria Generale (Keynes, 1937), il modello IS-LL, integrando gli aspetti reali e monetari dell'economia. Il modello originale subì successive modifiche dopo la Seconda guerra mondiale, trasformandosi nelle curve IS-LM (Blanchard, 2000).

L'acronimo IS (*Investment – Savings*) rappresenta gli Investimenti e il Risparmio, mentre LM (*Liquidity – Money*) indica la Liquidità-Moneta. Hicks assunse che le innovazioni proposte da Keynes, quali la possibilità di una disoccupazione frizionale, l'impatto degli "spiriti animali"² sugli investimenti e gli effetti dell'illusione monetaria, si manifestino nel breve termine, mentre le concezioni classiche, come il raggiungimento del pieno impiego, la presenza di una concorrenza perfetta e la capacità dell'economia di auto-riequilibrarsi senza interventi governativi, siano pertinenti nel lungo periodo. Hicks parte dai seguenti presupposti, che verranno mantenuti: (i) considera il breve periodo; (ii) la quantità di beni fisici è fissa; (iii) il lavoro è omogeneo; (iv) il deprezzamento può essere trascurato; (v) il tasso del salario monetario (w) può essere assunto come dato; (vi) la quantità di moneta (M) è data; (vii) il livello dei prezzi dei beni è uguale al loro costo marginale. Inoltre, per semplicità, non verranno considerate le differenze tra beni di investimento e di consumo, né le differenze nella distribuzione del reddito. L'equilibrio macroeconomico generale si verifica quando sia il mercato reale che il mercato monetario sono in equilibrio simultaneamente, ovvero quando la domanda aggregata è uguale all'offerta aggregata nel settore reale e la domanda di moneta corrisponde all'offerta di moneta nel settore monetario. Questo equilibrio è simultaneo poiché i due mercati condividono variabili comuni, rendendoli interdipendenti (Casarosa, 1998). Secondo l'equazione [1] della IS, il reddito nazionale è la somma dei consumi, degli investimenti e della spesa pubblica:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \quad [1]$$

La precedente equazione [1] presenta le seguenti variabili, riformulate a seconda del livello di semplificazione che si intende raggiungere:

- Y : reddito totale;
- C : consumi;
- T : imposte;
- I : investimenti;
- i : tasso d'interesse;
- G : spesa pubblica.

² Spiriti animali (*animal spirits*) è un'espressione coniata da J.M. Keynes per indicare il complesso (invisibile) di emozioni istintive che concorrono a guidare il comportamento e le decisioni economiche.

Combinando la teoria keynesiana con quella classica, ciascun elemento dell'equazione è stato sottoposto a un'analisi più approfondita; in particolare, gli investimenti, pari ai risparmi $I = S = Y - C - G$, sono considerati come una funzione lineare decrescente del tasso di interesse, poiché si assume che tutti i risparmi siano destinati agli investimenti.

L'equazione [2] rappresenta gli investimenti (I) in funzione del reddito totale (Y) e del tasso di interesse (i):

$$I = I(\underbrace{Y}_{+}, \underbrace{i}_{-}) \quad [2]$$

Come mostrato dall'equazione [3], un aumento del tasso di interesse, che comporta un aumento del costo medio del finanziamento degli investimenti, si traduce in una riduzione dell'ammontare degli investimenti osservato a livello aggregato nell'economia (Blanchard, 2000; Mankiw, 2004).

Successivamente, si definisce con l'equazione [3] la curva LM:

$$M \equiv L(\underbrace{Y}_{+}, \underbrace{i}_{-}) \quad [3]$$

La precedente identità presenta le seguenti variabili, riformulate a seconda del livello di semplificazione che si intende raggiungere:

- M : offerta di moneta;
- L : domanda di liquidità;
- Y : reddito totale;
- i : tasso di interesse.

Nel contesto di questa formula [3], la domanda di liquidità (L) dipende negativamente (-) dal tasso di interesse (i), mentre positivamente (+) dal reddito totale (Y).

Tuttavia, la curva LM può essere riscritta nella seguente forma, in termini reali, dividendo entrambi i membri dell'equazione [3] per il livello dei prezzi (P) ottenendo quindi:

$$\frac{M}{P} \equiv YL(i) \quad [4]^3$$

In tal modo, la condizione di equilibrio è data dall'uguaglianza tra:

- L'offerta reale di moneta, rappresentata dallo *stock* di moneta espressa in termini di beni anziché di euro;
- La domanda reale di moneta, che dipende dal reddito reale (Y) espresso in termini di beni acquistabili e non nominali ($\text{€}Y$), e dal tasso di interesse (i).

La rappresentazione grafica del mercato monetario può essere realizzata attraverso un diagramma cartesiano, in cui la quantità di moneta in termini reali ($\frac{M}{P}$) è rappresentata sull'asse delle ascisse e il tasso di interesse nominale (i) sull'asse delle ordinate; tale relazione può essere rappresentata in termini grafici tramite il (Grafico 3.2.):

Grafico 3.2. Rappresentazione grafica del mercato monetario.

³ Il vantaggio di questa formulazione dell'equazione della curva LM risiede nell'espressione del reddito reale anziché nominale nel termine di destra dell'equazione.

3.3. IL MERCATO DELLA MONETA

Il modello IS-LM aggrega la descrizione del comparto reale dell'economia (tramite la curva IS) con quella del comparto monetario (tramite la curva LM). L'equilibrio sul mercato dei beni richiede che la produzione totale sia pari alla domanda totale. Di conseguenza, la curva IS rappresenta tutte le combinazioni di reddito e tasso d'interesse che assicurano tale equilibrio. Analogamente, l'equilibrio sul mercato della moneta si verifica quando l'offerta reale di moneta coincide con la domanda reale di moneta. La curva LM, pertanto, raffigura tutte le combinazioni di reddito e tasso d'interesse che garantiscono tale equilibrio. In particolare, focalizzandosi sul secondo mercato, si osserva che, nella teoria macroeconomica convenzionale, esso determina il tasso di interesse di equilibrio.

Nell'analisi delle dinamiche interne al mercato monetario, una fase critica consiste nella deduzione della curva LM. Questo processo implica la rappresentazione grafica di tale mercato, illustrato come (Grafico 3.3.1.a.), congruente al (Grafico 3.2.), con l'asse delle ordinate rappresentante il tasso di interesse nominale (i) e l'asse delle ascisse raffigurante la quantità di moneta espressa in termini reali ($\frac{M}{P}$).

Grafico 3.3.1. Derivazione della Curva LM.

L'offerta reale di moneta, determinata esogenamente dalla Banca Centrale nel contesto del sistema economico, corrisponde alla quantità complessiva di moneta circolante nell'economia, definita in seguito come offerta di moneta, è descritta da una retta verticale ($\frac{M}{P}$) identificata come (M^s) che quindi definisce lo *stock* di moneta reale offerta.

La domanda reale di moneta rappresenta la quantità di denaro richiesta dagli agenti economici come strumento di pagamento delle transazioni, oppure per scopi precauzionali o speculativi, denominata successivamente domanda di moneta, individuata da (M^d) è una funzione decrescente del tasso di interesse (i), con una pendenza negativa [5].

$$L \equiv kY - hi \quad [5]^4$$

L'equazione della domanda di moneta [5] è composta da una prima componente destinata a scopi transattivi (kY) con (k) fabbisogno monetario per unità di reddito per fini transattivi, e una seconda che indica le finalità speculative (hi) con (h) la sensibilità della domanda di moneta alle variazioni del tasso di interesse, ovvero a trattenere liquidità a scopo speculativo⁵. Tale identità deve essere rispettata in qualsiasi momento, per cui ad un aumento del reddito e dunque di domanda di moneta a fini transattivi, aumenterà conseguentemente il tasso di interesse e con questo la domanda a fini speculativi.

La condizione di equilibrio nel mercato della moneta può essere riformulata nell'equazione [6] che si realizza quando l'offerta di moneta (M^d) è uguale alla domanda di moneta (L):

$$\frac{M}{P} \equiv kY - hi \quad [6]$$

⁴ Questa è l'equazione proposta dalla teoria keynesiana della domanda di moneta, come descritto nella Teoria Generale di John M. Keynes. Per un'analisi più approfondita e ulteriori teorie e formulazioni, si può fare riferimento al seguente testo: Arcelli, M. (2007). L'economia monetaria e la politica monetaria dell'Unione europea (9a ed.). CEDAM.

⁵ Questa caratteristica distintiva della domanda di moneta rivestirà un'importanza significativa nell'analisi degli impatti macro e microeconomici derivanti dall'adozione di una CBDC, che, come si mostrerà, potrebbe emergere come succedanea al contante, ai depositi e/o ai titoli, i quali sopperiscono, rispettivamente, alle esigenze transattive, precauzionali e speculative.

Con riferimento nuovamente al (Grafico 3.3.1.a.), il punto di equilibrio iniziale, indicato come (A), è raggiunto quando l'offerta di moneta (M^s) coincide con la domanda di moneta (M^d) al livello del tasso di interesse (i). Considerando un incremento del reddito da (Y) a (Y'), si osserva un conseguente aumento della domanda di moneta per ciascun livello del tasso di interesse. Ciò si traduce in uno spostamento verso l'alto della curva di domanda ($M^{d'}$). Si raggiunge quindi un nuovo punto di equilibrio, indicato come (A'), caratterizzato da un tasso di interesse più elevato (i'). In presenza di un aumento del reddito, si verifica un incremento della domanda di moneta, mentre l'offerta di moneta rimane costante. Il tasso di interesse deve aumentare fino a che i due effetti contrapposti sulla domanda di moneta non si bilanciano: (i) l'aumento del reddito spinge gli individui a detenere una maggiore quantità di moneta (riducendo il possesso di titoli), determinando un aumento della domanda per motivi transattivi; (ii) l'aumento del tasso di interesse li spinge invece a detenere una quantità inferiore di moneta (e una maggiore quantità di titoli), generando un aumento della domanda per motivi speculativi. A quel punto, la domanda eguaglia l'offerta e i mercati finanziari tornano in uno stato di equilibrio.

Il modello LM si fonda sull'assunzione che le Banche Centrali abbiano il controllo sull'offerta di moneta tramite gli aggregati monetari. Tuttavia, con l'avvento dell'innovazione finanziaria e la liberalizzazione valutaria, gli operatori economici hanno trovato modi per eludere o almeno rendere più difficile il controllo della Banca Centrale sugli aggregati monetari. Di conseguenza, le Banche Centrali sono state costrette a utilizzare sempre più il tasso d'interesse nominale come principale strumento di intervento. In altre parole, si passa da un sistema in cui l'offerta di moneta era esogena, con la Banca Centrale che determinava approssimativamente la quantità di moneta e il mercato che stabiliva il costo del denaro, a un sistema in cui l'offerta di moneta è endogena e l'autorità monetaria fissa il tasso d'interesse mentre gli operatori determinano la quantità di moneta. In questa prospettiva, si presume che la Banca Centrale, in generale, segua una regola di politica monetaria incentrata sul tasso di interesse reale anziché sugli aggregati monetari. Cerca quindi di impostare il tasso d'interesse reale in funzione di altre variabili macroeconomiche come l'inflazione e il reddito. Poiché il tasso d'interesse reale è influenzato dal tasso d'interesse nominale e dal tasso d'inflazione, la Banca Centrale utilizza il tasso d'interesse nominale come strumento di intervento a breve termine (Oteri, 1994).

Questa riformulazione evidenzia la distinzione tra il tasso d'interesse nominale, soggetto all'intervento dell'autorità monetaria, e il tasso d'interesse reale, il quale dipende dall'andamento del tasso d'inflazione e, nel corso del tempo, influisce sugli investimenti. Gli imprenditori, considerando il tasso d'interesse nominale, possono sostenere tassi d'interesse reali inferiori durante periodi di inflazione, incoraggiando così nuovi investimenti.

Per ragioni di chiarezza, è possibile presumere che la Banca Centrale utilizzi il tasso d'interesse nominale per regolare il tasso d'inflazione: quando il tasso d'inflazione supera il livello desiderato, la Banca Centrale adotta una politica monetaria restrittiva per ridurre l'inflazione nell'economia. A tal fine, incrementa il costo opportunità del denaro e, di conseguenza, il tasso d'interesse reale, che altrimenti diminuirebbe con l'aumento dell'inflazione. Questo intervento influenza gli investimenti, la domanda aggregata e il reddito, i quali tendono a diminuire. La contrazione dell'attività produttiva conduce a un aumento della disoccupazione e ha un impatto negativo sul tasso d'inflazione, il quale tende a diminuire. Il comportamento della Banca Centrale può essere rappresentato da una funzione di politica monetaria che sostituisce la curva LM: tale funzione è orizzontale (Grafico 3.3.2.) poiché il tasso d'interesse (r) non dipende dal reddito, ma è determinato dalla Banca Centrale in relazione al tasso d'inflazione (π).

Grafico 3.3.2. Funzione di Politica Monetaria con Curva LM orizzontale.

Nel (Grafico 3.3.2.) la curva LM indica che la Banca Centrale, in relazione al tasso d'inflazione (π), ha scelto di fissare il tasso d'interesse reale in funzione di quello nominale al livello (\bar{i}) che, insieme alla curva IS, determina un equilibrio nel reddito (Y). Un eventuale aumento del tasso d'inflazione spingerebbe la Banca Centrale a implementare una politica monetaria restrittiva, aumentando il tasso d'interesse nominale (i) e, conseguentemente, il tasso d'interesse reale, la LM traslerebbe verso l'alto. Ciò comporta una riduzione degli investimenti e, di conseguenza, della domanda aggregata fino a raggiungere un nuovo reddito di equilibrio (Oteri, 1994).

Il tasso d'inflazione influenza la scelta del tasso d'interesse reale da parte della Banca Centrale e la curva IS determina il reddito dato il tasso d'interesse.

Grafico 3.3.3. Derivazione della Curva LM orizzontale.

Considerando il (Grafico 3.3.3.a.), con asse delle ascisse la quantità di moneta reale ($\frac{M}{P}$) e con asse delle ordinate il tasso di interesse (i), l'intersezione tra la curva di offerta (M^S) e la curva di domanda di moneta (M^d), per un dato livello del reddito (Y), individua in (A) il punto di equilibrio iniziale del mercato monetario, che definisce un ammontare di moneta ($\frac{M}{P}$) e un tasso di interesse *target* (\bar{i}) individuato dalla Banca Centrale. Nel breve periodo è realistico considerare, anche a fini di semplificare l'analisi, che il livello dei prezzi sia fisso o comunque le variazioni siano minime, per cui non vi saranno pressioni inflazionistiche né deflazionistiche.

Si consideri un aumento del reddito da (Y) a (Y') , variabile esogena al sistema, ciò comporta una traslazione verso l'alto della curva di domanda da (M^d) fino a $(M^{d'})$. Se l'offerta di moneta (M^s) dovesse rimanere invariata, il nuovo punto di equilibrio dovrebbe spostarsi lungo la nuova curva di domanda $(M^{d'})$ da (A) a (B) , dato da una pressione a rialzo del tasso di interesse che dovrebbe passare da (\bar{i}) a (i') per garantire lo *stock* di moneta invariato, in quanto gli agenti economici desiderano possedere una maggiore quantità di liquidità a fini transattivi per ogni livello del tasso di interesse. Sapendo che le Banca Centrale intende però mantenere fisso il tasso di interesse al suo valore *target* (\bar{i}) , adotta una politica monetaria espansiva, aumentando lo *stock* di moneta, evidenziato dalla traslazione da (M^s) a $(M^{s'})$, fino al nuovo punto di equilibrio (A') che eguaglia $(M^{s'})$ con $(M^{d'})$, controllando la pressione a rialzo sul tasso di interesse che rimane stabile al valore *target* (\bar{i}) ; si noti in rosso l'effetto della politica monetaria espansiva, che tramite la traslazione della curva di offerta da (M^s) a $(M^{s'})$ fa scorrere lungo la curva $(M^{d'})$ il tasso di interesse dal valore (i') al valore obiettivo (\bar{i}) .

Queste dinamiche sono ugualmente riscontrabili nel (Grafico 3.3.3.b.) in questo caso l'asse delle ascisse è data dai valori che assume la produzione (Y) , ora variabile endogena al sistema cartesiano. Si individua nuovamente il punto di equilibrio in (A) appartenente alla curva LM, individuato dall'intersezione tra l'offerta di moneta (M^s) e la domanda (M^d) , osservabile nel (Grafico 3.3.3.a.), che definisce il tasso di interesse *target* (\bar{i}) e un valore della produzione (Y) per un dato livello dell'offerta di moneta (M^s) , esterna al sistema. Considerata la LM originale, un aumento del reddito da (Y) a (Y') , comporta un aumento di domanda di moneta da (M^d) a $(M^{d'})$, scorrendo lungo la LM originale fino al nuovo punto di equilibrio (B) , ciò farebbe innalzare il tasso di interesse, dal valore di equilibrio (\bar{i}) a (i') in quanto il nuovo livello del reddito (Y') individua tale valore lungo la LM originale. La Banca Centrale, per mantenere il valore obiettivo del tasso di interesse, effettua una politica monetaria espansiva, aumentando la base monetaria che passa da (M^s) a $(M^{s'})$, essendo una variabile esterna al sistema, l'effetto comportato è una traslazione verso il basso della LM fino ad individuare una nuova curva LM' per un livello dello *stock* di moneta $(M^{s'})$ maggiore di (M^s) . Data la nuova curva LM' e il nuovo livello del reddito (Y') , il punto di equilibrio del mercato monetario è dato dal punto (A') , al valore *target* del tasso di interesse (\bar{i}) ; si noti in rosso l'effetto della politica, che trasla la curva LM verso il basso così da ridurre il valore del tasso di interesse per ogni livello del reddito.

Le operazioni descritte, che spostano il punto di equilibrio iniziale del mercato monetario da (A) a (A') , al fine di garantire fisso il valore obiettivo (\bar{i}) del tasso di interesse, possono essere ripetute seguendo la stessa logica, come mostrato nel (Grafico 3.3.3.), anche nel passaggio dal punto (A') al punto (A'') , comportando un'ulteriore traslazione verso il basso della curva LM' alla curva LM'' . Tali operazioni possono essere ripetute per infiniti aumenti del reddito (Y) e conseguenti aumenti di base monetaria tramite politiche espansive, al fine di contenere le pressioni a rialzo del tasso di interesse, che altrimenti si discosterebbe dal valore obiettivo, ciò definirebbe un'infinita sequenza di punti di equilibrio, tutti giacenti sulla retta orizzontale $i = \bar{i}$; in virtù di questa analisi grafica, è dunque plausibile considerare la curva LM come piatta, coincidente con la retta precedentemente definita.

L'analisi finora avanzata studia il comportamento della Banca Centrale, che può essere descritto dalla funzione $r = r(\pi)$, che evidenzia una relazione diretta tra il tasso d'interesse reale e il tasso d'inflazione: quando il tasso d'inflazione (π) supera i livelli desiderati, la Banca Centrale aumenta il tasso d'interesse, causando una contrazione del reddito (Y) e, di conseguenza, del tasso d'inflazione (π). Viceversa, quando il tasso d'inflazione è basso, la Banca Centrale diminuisce il tasso d'interesse reale per stimolare la domanda aggregata e sostenere il reddito (Y). Questo modello aiuta a spiegare in modo più completo il comportamento attuale delle Banche Centrali, che si concentrano sul tasso d'interesse nominale per stabilizzare le aspettative degli operatori e controllare l'inflazione nel sistema economico (Oteri, 1994).

3.4. STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA DELLA BCE

3.4.1. Il quadro storico ed istituzionale

L'Unione Economica e Monetaria (UEM) è composta dai Paesi dell'Unione Europea (UE) che hanno adottato l'euro come loro valuta, noti come Paesi dell'area euro. Questa unione rappresenta la fase finale di un processo avviato nel 1961 con la proposta di creare l'Unione Europea delle Riserve Monetarie, formalizzato nel 1992 con la firma del Trattato di Maastricht e completato il 1° gennaio 1999 con l'adozione dell'euro come moneta unica per gli Stati partecipanti (Stella, 2021).

L'implementazione di un'unione monetaria implica che i Paesi partecipanti, pur conservando la loro autonomia politica e fiscale, debbano mantenere condizioni economico-finanziarie compatibili. A questo scopo, il Trattato di Maastricht ha definito specifiche condizioni per l'adesione, includendo due obblighi di convergenza che i Paesi partecipanti devono rispettare:

- Mantenere la stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non deve eccedere di più del 1,5% la media dei tre Paesi partecipanti con la minor crescita dei prezzi.
- Assicurare una situazione finanziaria pubblica sostenibile: il rapporto tra il deficit corrente e il PIL deve essere inferiore al 3%, mentre il rapporto tra il debito pubblico corrente e il PIL deve rimanere sotto il 60%.

L'attuazione della politica monetaria unica è regolata dal Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), come stabilito dall'articolo 107 del Trattato. Questo sistema è composto da diversi elementi:

- BCE, che ha il compito di prendere decisioni in materia di politica monetaria unica.
- Le Banche Centrali Nazionali (BCN) dei Paesi membri dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), presso le quali viene decentrata la fase operativa di attuazione della politica monetaria.
- Le banche centrali dei Paesi non aderenti all'UEM, che svolgono un ruolo consultivo.

Poiché non tutti i Paesi membri dell'Unione Europea sono parte dell'UEM, e quindi non è possibile affidare questa responsabilità al SEBC, l'attuazione della politica monetaria è gestita dall'Eurosistema. Quest'ultimo è composto dalla BCE e dalle sole BCN dei Paesi membri dell'UEM. Dal 1° gennaio 1999, la BCE ha la responsabilità di gestire la politica monetaria e garantire il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti nell'Eurozona.

La precedente funzione è determinante in quanto un mercato monetario unificato e un tasso di mercato interbancario unico possono esistere solo se la liquidità può fluire rapidamente tra i Paesi e con costi di transazione trascurabili (Stella, 2021).

In aggiunta, a partire dal 4 novembre 2014, con l'entrata in vigore del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), la BCE svolge anche un ruolo di supervisione diretta sui principali gruppi bancari dell'Eurozona e, in modo decentrato, sulle altre banche, lavorando in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali. La decisione di consolidare le funzioni monetarie e di vigilanza bancaria sotto un'unica istituzione si basa su una serie di considerazioni che riguardano l'ottimizzazione delle sinergie informative un controllo più efficace del rischio sistemico, e il rafforzamento dell'indipendenza e della competenza tecnica.

La *governance* della BCE, il cui capitale è determinato dalla partecipazione delle BCN in base alla quota relativa dello Stato membro sul prodotto interno lordo e sulla popolazione dell'Unione Europea, è strutturata attorno a due organi decisionali principali: il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Entrambi sono presieduti dal Presidente della BCE, mentre i loro membri agiscono in qualità individuale e con piena indipendenza, non rappresentando gli interessi nazionali. Accanto a questi organi, vi è il Consiglio Generale con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo, composto dai sei membri del Comitato Esecutivo e dai governatori delle BCN dell'area euro, è responsabile dell'adozione delle decisioni necessarie per garantire il funzionamento efficace dell'Eurosistema. Formula, inoltre, gli indirizzi di politica monetaria, stabilendo obiettivi monetari intermedi, tassi di interesse *policy* e regolando l'offerta di riserve.

Mentre, il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal vicepresidente e da quattro membri nominati dai Capi di Stato o di Governo dei Paesi dell'area euro, svolge un ruolo chiave nell'attuazione delle politiche decise dal Consiglio Direttivo. I suoi membri hanno un mandato di otto anni, non rinnovabile, e contribuiscono al processo decisionale della BCE con la loro esperienza e competenza (Stella, 2021).

Il SEBC si impegna a sostenere le politiche economiche generali al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi delineati nell'art. 2 del Trattato. Questi includono il raggiungimento di un elevato livello di occupazione, una crescita economica sostenibile e non inflazionistica, nonché un alto grado di competitività e convergenza dei risultati economici. Il principale obiettivo dell'Eurosistema, invece, è garantire la stabilità dei prezzi al fine di preservare il potere d'acquisto della moneta unica.

In termini pratici, l'Eurosistema si occupa di definire e attuare la politica monetaria, svolgere operazioni sul mercato dei cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali degli Stati membri e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

L'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi nel medio periodo richiede alle autorità monetarie l'implementazione di una strategia articolata che segue diverse fasi logiche:

- Identificazione del legame tra il livello dei prezzi e la moneta, compresa la comprensione dei meccanismi di trasmissione e dei canali attraverso i quali gli strumenti disponibili e utilizzati sono collegati agli obiettivi⁶.
- Definizione di un quadro di riferimento per individuare le “variabili chiave” necessarie per monitorare il rischio di inflazione e prendere eventuali misure correttive.
- Decisione riguardante il tipo e il livello di trasparenza pubblica della propria strategia.

Per comprendere e identificare le precedenti dinamiche è necessario definire la connessione tra la moneta e il mercato dei beni, soprattutto in relazione all'inflazione. Secondo l'equazione degli scambi di Fisher [7], il valore complessivo delle transazioni, definito come il numero di transazioni (T) moltiplicato per il prezzo medio di transazione (P) è equivalente al volume di moneta richiesto per condurre tali transazioni, cioè la quantità di moneta in circolazione (M) moltiplicata per (V) la sua velocità di circolazione (Arcelli, 2007), dunque:

$$P \times T = M \times V \quad [7]^7$$

Al fine di delineare una definizione esaustiva della moneta e di identificare l'aggregato più idoneo per monitorare il suo andamento, la moneta può essere concettualizzata come l'insieme di attività facilmente utilizzabili per condurre transazioni finanziarie.

⁶ Nella sezione relativa all'analisi dell'impatto derivante dall'adozione di una CBDC, si esaminerà come quest'ultima, e specificamente l'euro digitale, influisca sui meccanismi di trasmissione della politica monetaria.

⁷ Irving Fisher, nel suo lavoro “*Purchasing Power of Money*”, elaborò la teoria quantitativa della moneta, volta a spiegare le influenze sul valore della moneta. Egli argomenta che un aumento della quantità di moneta in circolazione conduce a un corrispondente aumento del livello generale dei prezzi, determinando una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Si riporta un'altra formulazione dell'equazione di Fisher, che considera anche l'esistenza della moneta bancaria, rappresentata da (M') e dalla sua velocità di circolazione (V'), secondo l'equazione $M \times V + M' \times V' = P \times Q$.

Questo aggregato comprende diversi elementi:

- La moneta legale, rappresentante lo strumento di massima liquidità all'interno dell'economia.
- I depositi correnti, i quali, mediante l'utilizzo di strumenti come assegni, bonifici e giroconti, agevolano i pagamenti in modo immediato.
- Altri strumenti finanziari caratterizzati da liquidabilità immediata e assenza di costi per le transazioni, tra cui i depositi a risparmio senza vincoli, i depositi a termine brevi, i titoli di mercato monetario e le operazioni di pronti contro termine, nonché le quote di fondi comuni monetari.

In questo contesto, è possibile distinguere diversi aggregati monetari ordinati in base alla loro capacità di facilitare le transazioni o di essere rapidamente convertiti in contante o in depositi bancari. All'interno dell'UEM, sono stati definiti tre aggregati:

- M1, l'aggregato più restrittivo, comprendente la moneta legale e i depositi a vista utilizzati direttamente per i pagamenti (come i conti correnti) e quelli facilmente convertibili in denaro liquido (come i depositi a risparmio).
- M2, l'aggregato intermedio, che include M1 oltre ai depositi bancari con scadenza fino a due anni o rimborsabili con preavviso entro tre mesi. Questi strumenti, per la loro elevata liquidità, possono essere convertiti rapidamente in contante o depositi a vista con costi minimi.
- M3, l'aggregato più ampio, che include M2 e altri strumenti finanziari come operazioni di pronti contro termine, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato monetario, oltre a obbligazioni con scadenza fino a due anni. Questi strumenti sono caratterizzati da un elevato grado di liquidità e da una certa prevedibilità nel prezzo di liquidazione.

Tutti gli aggregati comprendono attività denominate in euro o altre valute detenute dai residenti presso le Istituzioni Finanziarie Monetarie (IFM), come banche centrali, banche commerciali, fondi comuni di investimento monetario e altre istituzioni finanziarie (Stella, 2021).

3.4.2. Strategie della BCE

Tra le strategie che guidano l'azione della BCE, rientrano il *monetary targeting* e l'*inflation targeting*. Il *monetary targeting* è un approccio a due fasi che prevede l'annuncio di un obiettivo intermedio relativo alla crescita dell'aggregato monetario prescelto e l'adozione di correzioni necessarie, mediante l'uso degli strumenti disponibili, nel caso in cui l'aggregato si discosti dall'obiettivo annunciato. L'*inflation targeting*, invece, è un approccio a singolo stadio in cui la politica monetaria è direttamente vincolata, senza l'intermediazione di obiettivi intermedi, all'obiettivo finale: se il valore soglia dell'aggregato di riferimento (il tasso di inflazione) viene superato, vengono adottate opportune misure correttive per ricondurlo a livelli considerati accettabili (Stella, 2021).

Questo approccio richiede:

- La dichiarazione chiara dell'obiettivo di massima crescita del livello dei prezzi;
- Il perseguimento dell'obiettivo attraverso il costante monitoraggio e controllo del tasso di inflazione e l'attuazione di interventi quasi automatici basati su politiche restrittive o espansive;
- La trasparenza nelle decisioni prese e nei risultati ottenuti, in modo da influenzare le aspettative degli operatori economici e, se necessario, consentire sanzioni alle autorità monetarie in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

L'approccio principale utilizzato in questo contesto si basa sulla stabilità dei prezzi come obiettivo principale, con una metodologia quantitativa e un monitoraggio continuo dell'economia. Parallelamente, il pilastro monetario serve come strumento di verifica per confermare le analisi condotte (Stella, 2021).

Questo processo si fonda sui principi seguenti:

- Intervento sulle aspettative inflative degli operatori economici, sottolineando l'importanza di una politica monetaria che riesca a stabilizzare queste aspettative efficacemente.
- Visione a lungo termine della politica monetaria, riconoscendo che i tempi di reazione alle manovre monetarie non sono immediati.
- Focalizzazione sul medio termine, che implica l'adozione di misure correttive solo quando si prevede che il tasso di crescita dei prezzi indesiderato persista, evitando così interventi eccessivamente frequenti.
- Approccio olistico, che considera una vasta gamma di informazioni senza dipendere esclusivamente da un singolo modello economico.

3.4.3. Obiettivi della BCE

Nell'articolazione dell'obiettivo di inflazione, la BCE ha adottato l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) come parametro di riferimento per l'area euro, stabilendo un tetto massimo del 2%. Questo limite è stato considerato ottimale per prevenire rischi deflazionistici. Inoltre, la BCE ha riconosciuto l'importanza di mantenere l'IAPC vicino al 2% per evitare le deflazioni, questa condizione economica viene esaminata nel capitolo successivo. La BCE ha inoltre determinato che le valutazioni del rischio inflazionistico devono essere effettuate con una prospettiva di medio termine. Tale scelta riflette la comprensione che le fluttuazioni di prezzo a breve termine possono derivare da fattori esterni non influenzabili dalla politica monetaria, come variazioni nelle imposte indirette o nei prezzi internazionali delle materie prime. Questo approccio consente alla BCE di adottare misure graduali ed equilibrate, evitando così eccessiva volatilità e incertezza, riducendo le eventuali distorsioni indesiderate.

In virtù della necessità che qualsiasi strategia di politica monetaria includa la sorveglianza costante di indicatori in grado di anticipare cambiamenti indesiderati dell'inflazione, la BCE effettua il proprio monitoraggio avvalendosi sia degli indicatori del pilastro monetario sia di quelli del pilastro economico, che offrono due prospettive complementari nel processo di determinazione dei prezzi (Stella, 2021; Guida OPM - Banca d'Italia - Eurosystema, 2024).

3.4.4. Gli strumenti di politica monetaria a disposizione della BCE

Nell'ambito della sua strategia operativa, la BCE mira a raggiungere due obiettivi principali. Il primo consiste nell'influenzare i tassi di interesse di mercato per attivare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Il secondo obiettivo è quello di comunicare chiaramente la propria direzione agli operatori economici, come banche, imprese e famiglie, i cui comportamenti dovrebbero allinearsi a tale orientamento.

Per realizzare tali obiettivi, la BCE non può avvalersi di strumenti coercitivi; deve piuttosto agire in accordo con i principi di un'economia di mercato aperta e competitiva, come stabilito dall'articolo 105 del Trattato, promuovendo un'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, è essenziale che le decisioni della BCE si riflettano tempestivamente e accuratamente sui tassi a breve termine del mercato monetario per garantire un'efficienza operativa.

Gli strumenti a disposizione dell'Eurosistema per portare avanti questa strategia includono:

- Le operazioni di mercato aperto (OMA);
- Le operazioni su iniziativa delle controparti;
- I requisiti di riserva obbligatoria;
- *Key Interest Rates*.

Le Operazioni di Mercato Aperto (*Open Market Operations*) rappresentano una serie di interventi strategici condotti dalla BCE per regolare i tassi d'interesse primari e modulare le condizioni di liquidità nel mercato. Queste operazioni, che fungono anche da indicatori dell'orientamento della politica monetaria della BCE, si articolano in quattro categorie:

- Operazioni di Rifinanziamento Principale (*Main Refinancing Operations* - MROs): Si tratta di operazioni di finanziamento temporaneo, realizzate su base settimanale con scadenze tipicamente alla settimana. Gestite attraverso aste *standard* dalle BCN, queste operazioni costituiscono il fulcro del finanziamento nel settore finanziario attraverso le operazioni di mercato aperto.

- Operazioni di Rifinanziamento a Più Lungo Termine (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations* - TLTRO): Queste sono operazioni temporanee con cadenza mensile e durata tipica di tre mesi, finalizzate a fornire finanziamenti a più lungo termine alle controparti. Condotti tramite aste *standard*, questi interventi generalmente non mirano a trasmettere segnali specifici al mercato riguardo i tassi d'interesse.
- Operazioni di *Fine Tuning* (*Fine Tuning Operations* - FTOs): Queste operazioni sono realizzate senza una frequenza prestabilita e hanno lo scopo di regolare la liquidità del mercato e controllare i tassi di interesse, principalmente per mitigare gli impatti di fluttuazioni impreviste della liquidità. Possono essere condotte tramite operazioni temporanee, *swap* in valuta o raccolta di depositi a termine.
- Operazioni di Tipo Strutturale (*Structural Operations* - SOs): L'Eurosistema impiega queste operazioni, sia regolari sia occasionali, per alterare la struttura finanziaria dell'Eurosistema rispetto al settore finanziario. Le operazioni strutturali possono includere l'emissione di certificati di debito, operazioni temporanee e definitive, attuate tramite procedure bilaterali o aste *standard* dalle banche centrali nazionali.

Le Operazioni su Iniziativa delle Controparti, note anche come *Standing Facilities*, sono strumenti cruciali impiegati dalla BCE per gestire la liquidità nel mercato *overnight*. Queste operazioni permettono agli operatori di mercato di iniettare o assorbire liquidità in base alle proprie esigenze, influenzando così il tasso di interesse del mercato *overnight* e segnalando l'orientamento generale della politica monetaria. Le banche commerciali possono accedere a queste operazioni a condizione che soddisfino specifici criteri operativi; queste operazioni si suddividono in due categorie principali:

- Operazioni di Rifinanziamento Marginale (*Marginal Lending Facilities* - MLF): Queste consentono alle banche commerciali di ottenere liquidità dalla BCE su base *overnight*, contro la garanzia di attività collaterali. Tali operazioni sono vitali per le banche che necessitano di liquidità immediata e hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse.
- Operazioni di Deposito (*Deposit Facility*): Questa è l'unica opzione per le banche che desiderano depositare l'eccesso di liquidità presso la BCE, anch'essa su base *overnight*.

Queste operazioni delineano il cosiddetto Corridoio per EONIA (*Euro Overnight Index Average*), che stabilisce i limiti entro cui possono variare i tassi del mercato interbancario *overnight*. La larghezza del corridoio influisce sulla volatilità dei tassi interbancari: un corridoio più stretto riduce la dipendenza delle banche dai rapporti interbancari, mentre un corridoio più ampio può rallentare la trasmissione degli impulsi di politica monetaria.

L'EONIA rappresenta la media dei tassi *overnight* applicati nelle operazioni di finanziamento non garantite sul mercato interbancario da parte delle principali banche europee. Questo tasso è cruciale per le valutazioni della liquidità del mercato e segnala le strategie monetarie perseguite dalle autorità, fungendo da *benchmark* nel mercato monetario e di capitali dell'area euro.

La riserva obbligatoria rappresenta un meccanismo essenziale nel sistema bancario, posizionando le banche al cuore del sistema dei pagamenti. Questo strumento è progettato per gestire le discrepanze tra entrate e uscite nelle operazioni bancarie quotidiane, assicurando che le banche mantengano una quota di riserve monetarie disponibili. Queste riserve si trovano nelle filiali delle banche, sotto forma di depositi interbancari, e come depositi presso la Banca Centrale, che rappresenta l'apice del sistema dei pagamenti.

La riserva obbligatoria è una frazione specifica delle riserve bancarie, determinata come un rapporto minimo che le banche commerciali devono mantenere rispetto ai loro depositi. Questo strumento è nato storicamente per proteggere i depositanti, garantendo un'attività priva di rischio. Con il tempo, è stato utilizzato per controllare il moltiplicatore monetario: un incremento del coefficiente di riserva obbligatoria riduce il moltiplicatore, influenzando direttamente la quantità di credito che le banche possono estendere.

Oggi, la riserva obbligatoria è utilizzata per stabilizzare la domanda di riserve bancarie e quindi della base monetaria. Questa stabilizzazione aiuta a moderare l'effetto delle politiche monetarie sui tassi di interesse a breve termine, che altrimenti potrebbero diventare eccessivamente volatili a causa delle fluttuazioni nella domanda di base monetaria.

Le istituzioni soggette al requisito di riserva includono tutte le banche operanti nell'area euro. L'ammontare di riserva da detenere è stato fissato all'1% degli aggregati a breve termine (come depositi e titoli del mercato monetario) a partire dal 18 gennaio 2012, una riduzione dal precedente 2%. Il periodo di mantenimento delle riserve va dal giorno 24 di un mese al 23 del mese successivo, con la remunerazione delle riserve calcolata al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo di mantenimento. Tale sistema garantisce che le riserve siano pienamente mobilizzabili su base mensile, calcolate come media dei saldi di fine giornata.

I tassi di interesse chiave (*Key Interest Rates*) rappresentano strumenti fondamentali nella gestione della politica monetaria della BCE. Questi tassi sono essenziali per indirizzare il costo del denaro e regolare la liquidità nell'Eurozona. La BCE ne stabilisce principalmente tre:

- Tasso sulle Operazioni di Rifinanziamento Principale: Questo è il tasso principale tra le Operazioni di Mercato Aperto dal punto di vista quantitativo, poiché regola la liquidità assorbita o fornita al sistema monetario.
- Tasso di Interesse sui Depositi *Overnight*: Nota anche come *Deposit Facility* (DF), questa operazione permette alle banche commerciali di depositare la loro liquidità temporanea e in eccesso presso la BCE per 24 ore, senza limiti.
- Tasso di Interesse sulle Operazioni di Rifinanziamento Marginale: Tali operazioni, note come *Marginal Lending Facilities* (MLF), permettono agli istituti di credito di rifinanziarsi presso la BCE in caso di necessità, su base *overnight*. (Guida OPM - Banca d'Italia - Eurosystem, 2024).

Nell'ambito dell'analisi del modello IS-LM e delle modalità operative della BCE, sono stati delineati gli obiettivi, le strategie e gli strumenti impiegati per implementare la politica monetaria e realizzare i suoi scopi. Successivamente, si procederà all'analisi critica delle limitazioni intrinseche a tale modello e agli strumenti di politica monetaria attualmente in uso. Questa disamina prevede anche un'indagine sugli effetti potenziali derivanti dall'introduzione di una CBDC, al fine di valutare le implicazioni sia teoriche che pratiche di tale innovazione nel contesto economico attuale.

4. LE LIMITAZIONI DEL MODELLO IS-LM E DEGLI STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA: TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ E SPIRALE DEFLAZIONISTICA, STAGFLAZIONE E ZERO LOWER BOUND

4.1. TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ E SPIRALE DEFLAZIONISTICA

Il concetto di trappola della liquidità è stato profondamente esaminato e discusso all'interno della letteratura economica, soprattutto in seguito alle crisi economiche che hanno colpito il Giappone negli anni '90 e il mondo occidentale negli anni successivi. Originariamente introdotto da Keynes nel 1936, questo fenomeno è stato rivalutato e approfondito da economisti come Krugman e Svensson, che hanno offerto nuove prospettive e modelli per comprendere e gestire tale condizione.

La trappola della liquidità si verifica quando i tassi di interesse nominali sono vicini o uguali a zero, rendendo inefficaci gli strumenti tradizionali di politica monetaria. In questo contesto, l'efficacia del tasso di interesse nominale come strumento di politica monetaria viene meno, lasciando la Banca Centrale apparentemente priva di munizioni per stimolare l'economia attraverso politiche espansive: *“the Central Bank has run out of ammunition”* (Bernanke, 2002).

Questa situazione è spesso aggravata dalla presenza di deflazione, che incrementa ulteriormente il tasso di interesse reale, disincentivando investimenti e consumo e aggravando la stagnazione economica. La deflazione porta infatti a una riduzione dei prezzi, che induce i consumatori a posticipare gli acquisti nella speranza di ulteriori ribassi, mentre le imprese, vedendo diminuire i loro ricavi, riducono gli investimenti.

L'analisi della trappola della liquidità richiede un approccio che tenga conto di una serie di fattori complessi e interconnessi, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e teorici che definiscono questo fenomeno. Si esaminano dunque le dinamiche di questo problema, considerando le sue implicazioni per la politica monetaria e l'economia in generale.

4.2. FONDAMENTI TEORICI SULLA TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ

La trappola della liquidità è un concetto che si verifica quando il tasso di interesse nominale è prossimo allo zero e la Banca Centrale perde la sua capacità di stimolare ulteriormente l'economia attraverso le politiche di tasso d'interesse convenzionali. In tale scenario, ulteriori riduzioni del tasso nominale non sono possibili, e qualsiasi tentativo di incrementare la liquidità tramite l'acquisto di titoli di stato potrebbe non riuscire ad abbassare ulteriormente i tassi d'interesse reali.

Inizialmente, Keynes (1936) descrisse la trappola della liquidità dal punto di vista degli investitori in obbligazioni a lungo termine. Egli osservò che gli investitori sono consapevoli del rischio di deprezzamento dei propri *asset* qualora i tassi di interesse aumentassero, portando così a perdite in termini di valore del capitale. Inoltre, sottolineò che il rischio di un incremento dei tassi è maggiore quando questi sono vicini allo zero. Questi concetti fondamentali costituiscono la base della teoria keynesiana della trappola della liquidità: in un contesto di tassi d'interesse estremamente bassi, gli investitori prevedono un aumento futuro dei rendimenti e quindi preferiscono mantenere liquidi i propri capitali piuttosto che investirli in titoli di stato.

Attualmente, la tradizionale interpretazione keynesiana della trappola della liquidità è stata in gran parte sostituita dalla formulazione teorica avanzata da Krugman nel 1998. Secondo questa rinnovata prospettiva, il fenomeno della trappola della liquidità è caratterizzato da due condizioni essenziali: tassi di interesse a breve termine prossimi allo zero e un contesto deflattivo. L'assenza di uno di questi due fattori impedisce di configurare una vera e propria trappola della liquidità, poiché la concomitanza di entrambi è fondamentale per produrre gli effetti negativi tipici di questa situazione (Krugman, 1998).

4.2.1. Tasso di interesse reale e inflazione

Un aspetto centrale del problema è il ruolo dell'inflazione e delle aspettative inflazionistiche. In presenza di deflazione o di aspettative di deflazione, il tasso di interesse reale può rimanere elevato o addirittura aumentare, nonostante i tassi nominali siano vicini a zero. Questo può accadere perché la deflazione aumenta il valore reale del denaro nel tempo, incentivando il risparmio piuttosto che la spesa. L'elevato tasso di interesse reale, quindi, disincentiva gli investimenti e il consumo, contribuendo a una riduzione della domanda aggregata e potenzialmente a una stagnazione economica prolungata.

Questo concetto si fonda sulla relazione di Fisher tra tasso nominale e tasso reale di interesse, che stabilisce che il tasso nominale è approssimativamente uguale alla somma del tasso reale e del tasso d'inflazione atteso:

$$i = r + \pi^e \quad [8]$$

Nell'equazione [8] (i) rappresenta il tasso d'interesse nominale, (r) il tasso d'interesse reale, mentre (π^e) l'inflazione attesa.

Applicando questa relazione ai valori tipici di una trappola della liquidità, ovvero un tasso nominale a zero ($i = 0$) e aspettative di inflazione negativa ($\pi^e < 0$), si osserva che il tasso reale deve necessariamente risultare positivo ($r = (0 - \pi^e) > 0$). Di conseguenza, anche con i tassi nominali ridotti al minimo, gli agenti economici nell'allocare le loro risorse finanziarie, fanno riferimento al tasso reale, che risultando elevato continua a ostacolare una ripresa efficace dell'attività economica, impedendo così un incremento significativo delle principali componenti della domanda aggregata, rendendo inefficace la politica espansiva attuata dall'Autorità.

4.2.2. Effetti sulla curva LM

La rappresentazione classica del modello IS-LM mostra che, nella trappola della liquidità, la curva LM diventa orizzontale all'altezza del tasso di interesse nominale zero. Questo significa che variazioni nell'offerta di moneta non influenzano il tasso di interesse e, di conseguenza, non hanno effetti sulla domanda aggregata. Di conseguenza, la politica fiscale diventa l'unico strumento effettivo per stimolare l'economia, come sostenuto da Keynes.

Grafico 4.2. Curva LM e Zero Lower Bound.

Esaminando il (Grafico 4.2.), si evidenzia il fenomeno dello *Zero Lower Bound* (ZLB), che rappresenta il limite inferiore effettivo del tasso di interesse nominale, fissato a zero, corrispondente al rendimento del contante, anch'esso nullo per definizione.

Nel dettaglio del (Grafico 4.2.a.), partendo dal punto di equilibrio iniziale (A), si consideri l'ipotesi che la Banca Centrale necessiti di ridurre il tasso di interesse nominale (i) per rispondere a un periodo di recessione nel mercato dei beni e per stimolare nuovi investimenti (I). In questo contesto, la Banca Centrale attua una politica monetaria espansiva, modificando l'offerta monetaria da (M^S) a ($M^{S'}$), con l'obiettivo di raggiungere il valore minimo del tasso di interesse ($i = 0$); a questo livello di tasso zero, imposto dal tasso di rendimento nullo del

contante⁸, gli agenti economici manifestano indifferenza nella scelta tra la detenzione di moneta o titoli, poiché entrambi non offrono alcun rendimento. Inoltre, dal punto di vista degli intermediari finanziari, in uno scenario di trappola della liquidità, qualsiasi incremento dell'offerta di moneta da parte della Banca Centrale dovrebbe tradursi in un aumento corrispondente dei depositi bancari e delle riserve. Questo accade perché, non avendo incentivi economici a investire in *asset* a reddito fisso, le banche e gli altri intermediari tendono a mantenere tali somme in forma liquida, piuttosto che impiegarle in investimenti produttivi.

In tale scenario, la domanda di moneta per scopi transattivi è almeno pari a $(\frac{M}{P})'$ nella figura. Tuttavia, gli agenti potrebbero essere disposti a detenere ulteriori quantità di moneta se la Banca Centrale incrementa l'offerta a $(M^{s''})$. Di conseguenza, se la Banca Centrale aumenta l'offerta monetaria fino a $(M^{s''})$ e raggiunge il livello ($i = 0$), il tasso di interesse non può ulteriormente diminuire a causa del vincolo imposto dallo ZLB evidenziato in rosso nel (Grafico 4.2.b.).

Inoltre, riferendoci all'equazione [8] precedentemente discussa e applicando i valori specifici del punto (A'), dove il tasso nominale è zero ($i = 0$) e assumendo aspettative di inflazione negative ($\pi^e < 0$), si ricava un tasso reale positivo ($r = (0 - \pi^e) > 0$). Questa condizione, se rappresentata graficamente in un modello dove l'asse delle ordinate indica il tasso di interesse reale (r), posizionerebbe il vincolo effettivo dello ZLB con tasso reale al di sopra dello zero.

Come osservato, nonostante i tassi nominali siano ridotti al minimo, il livello elevato del tasso reale continua a fungere da ostacolo significativo, impedendo una ripresa efficace dell'attività economica e frustrando l'intento di stimolare la produzione, rendendo la politica inefficace.

⁸ Il rendimento del contante è per definizione fissato a zero, stabilendo così il vincolo effettivo dello ZLB. Tuttavia, considerando il tasso di interesse reale (r), influenzato in parte dalle aspettative inflazionistiche, lo ZLB può effettivamente registrare valori negativi qualora l'inflazione attesa sia positiva e i tassi nominali siano ridotti ai minimi. Nel capitolo 6, si esplorerà l'ipotesi secondo cui una CBDC, configurata con un rendimento intrinseco, possa fungere da ulteriore strumento di politica monetaria. Questa configurazione potrebbe permettere allo ZLB di assumere valori negativi anche in contesti di bassa inflazione o deflazione.

4.3. IMPLICAZIONI PER LA POLITICA ECONOMICA: MECCANISMO DI TRASMISSIONE INEFFICACE

Nel contesto della trappola della liquidità, il meccanismo convenzionale di trasmissione della politica monetaria mediante i tassi di interesse si rivela inefficace. Nonostante l'iniezione di ingenti quantità di liquidità nel sistema bancario, le banche si possono trovare di fronte a una domanda di prestiti insufficiente, dovuta sia a prospettive economiche sfavorevoli sia a una ridotta propensione al rischio da parte degli agenti economici. Il fenomeno della *debt-deflation*, teorizzato da Fisher, aggrava ulteriormente la situazione: la deflazione incrementa il valore reale dei debiti, causando un'*escalation* dei fallimenti e una diminuzione dell'accesso al credito. Questa dinamica, descritta da Bernanke nel contesto del "*balance sheet channel*" della politica monetaria (Bernanke & Gertler, 1989), può risultare in un accumulo di riserve eccedentarie nelle banche, che non si convertono in un aumento dei prestiti o in un rafforzamento dell'economia.

La persistenza di una trappola della liquidità può avere conseguenze a lungo termine per l'economia, includendo rischi di stagnazione con una riduzione prolungata della capacità produttiva. Affrontare questo problema richiede quindi non solo una comprensione approfondita delle sue cause e manifestazioni, ma anche un'attenta valutazione delle strategie di politica economica che possano efficacemente stimolare la domanda aggregata senza causare distorsioni indesiderate. La trappola della liquidità rappresenta una sfida significativa per la politica monetaria, richiedendo un'analisi accurata e spesso l'adozione di misure non convenzionali per rilanciare l'economia. La comprensione delle dinamiche di base e del contesto macroeconomico in cui si verifica è fondamentale per formulare risposte politiche appropriate e tempestive.

5. IMPATTO DI UNA CBDC SUL SISTEMA BANCARIO

Le istituzioni bancarie rivestono un ruolo essenziale nell'attuale sistema finanziario, principalmente in virtù della loro capacità di agevolare la liquidità attraverso il meccanismo di trasformazione delle durate (Ferrero, 2019), il quale consiste nel finanziare attività illiquide a lungo termine mediante passività liquide a breve termine (Diamond e Dybvig, 1983)⁹.

Attraverso l'accettazione di depositi, le banche generano una forma di “moneta interna” (*inside money*), fornendo un rifugio sicuro e stabile di valore, nonché un mezzo di scambio. Inoltre, mediante l'erogazione di prestiti, le istituzioni bancarie concedono finanziamenti a una vasta gamma di agenti economici, sfruttando la loro competenza per selezionare, monitorare e sostenere i prestatari.

Le economie di scala e di scopo, o sinergie, che derivano dall'integrazione delle attività di prestito e di raccolta dei depositi conferiscono alle banche un vantaggio competitivo intrinseco rispetto ad altre istituzioni finanziarie nell'offerta di liquidità (Acharya e Mora, 2015). Tale vantaggio protegge le imprese e le famiglie dagli *shock* di liquidità sia idiosincratici che sistemici (Gatev e Strahan, 2006; Kashyap et al., 2002), favorendo allo stesso tempo la crescita economica (Bencivenga e Smith, 1991; Berger e Udovikov, 2017).

⁹ Diamond e Dybvig (1983) nel loro studio del funzionamento del sistema bancario hanno inoltre proposto un modello comunemente considerato di riferimento per comprendere il fenomeno delle corse agli sportelli bancari, che verrà richiamato successivamente in questo capitolo. In tale modello, l'incertezza riguardante il momento in cui le famiglie potrebbero necessitare di liquidare i propri depositi presso le banche genera una domanda di liquidità. Tuttavia, poiché questa incertezza è informazione privata, non è fattibile creare contratti assicurativi contro tale rischio. I contratti di deposito offerti dalle banche, sebbene non ideali, consentono una distribuzione più uniforme del consumo nel tempo rispetto al possesso di attività illiquide. Tuttavia, ciò comporta la presenza di molteplici equilibri, di cui uno è suscettibile alle corse agli sportelli. Se abbastanza depositanti entrano in panico, le banche sono costrette a liquidare le proprie attività a costi significativi, sia privati che sociali. Pertanto, la naturale illiquidità delle attività bancarie è sia la ragione della loro esistenza che la fonte della loro vulnerabilità. La vasta letteratura successiva derivata dal modello di Diamond e Dybvig si è concentrata su raffinamenti volti a eliminare o mitigare l'equilibrio soggetto alle corse agli sportelli.

Nel contesto di questa indagine, volta a esaminare l'integrazione di una CBDC nei meccanismi esistenti di politica monetaria, è imprescindibile un'analisi approfondita degli effetti potenziali dell'adozione di una CBDC sul sistema bancario privato, considerato il ruolo centrale e complesso delle banche commerciali in un'economia avanzata.

5.1. DISINTERMEDIAZIONE BANCARIA E RUOLO DELLE CARATTERISTICHE DI UNA CBDC

Una delle principali preoccupazioni emerse nel dibattito riguardante le CBDC riguarda il rischio di disintermediazione bancaria. Questo timore sorge dal fatto che una CBDC potrebbe costituire una forma di concorrenza per il finanziamento offerto dalle banche, specialmente se questa moneta digitale fosse remunerata, con potenziali conseguenze quali un aumento dei costi di finanziamento per le istituzioni bancarie e un impatto negativo sul volume di prestiti erogati. Sebbene diverse modalità di implementazione delle CBDC potrebbero non presentare rischi significativi, l'introduzione di un nuovo passivo a carico della Banca Centrale potrebbe alterare la configurazione finanziaria attuale, fondata in gran parte sulle modalità di accesso delle banche centrali al sistema bancario nelle diverse giurisdizioni. La portata dell'eventuale disintermediazione bancaria e i suoi effetti negativi sui prestiti dipenderebbero dalla disponibilità di fonti alternative di credito per famiglie e imprese. Inoltre, tale impatto sarebbe influenzato, almeno in parte, dalle politiche di riciclaggio delle CBDC da parte della Banca Centrale nel contesto dell'economia, vale a dire come questa risponde agli aumenti di CBDC nel proprio bilancio. Le caratteristiche di una CBDC svolgono un ruolo fondamentale nel determinare il grado di sostituzione dei depositi bancari e gli impatti sia microeconomici che macroeconomici. Tali caratteristiche influenzano direttamente la disintermediazione bancaria e il funzionamento delle soluzioni di pagamento private. Data la loro natura priva di rischio, le banche centrali possiedono un vantaggio comparativo nella funzione di riserva di valore (Bindseil et al., 2021). Pertanto, è cruciale che le banche centrali progettino una CBDC che funga da mezzo di pagamento efficace, garantendo al contempo che non diventi un significativo veicolo di investimento (Ahnert et al., 2022). Per mitigare il rischio di un eccessivo flusso di fondi verso le CBDC, siano esse temporanee o permanenti, sono state proposte diverse strategie, inclusa la remunerazione e l'implementazione di limiti di detenzione (Panetta, 2021).

5.1.1. Remunerazione di una CBDC

La remunerazione rappresenta un aspetto chiave nella progettazione della CBDC. Questa potrebbe essere paragonabile alle banconote, senza remunerazione, oppure simile ai depositi bancari, con un tasso di interesse associato. Tuttavia, la remunerazione della CBDC potrebbe implicare considerevoli implicazioni per la politica monetaria. Ad esempio, una CBDC non remunerata, senza restrizioni di accesso o quantità, potrebbe limitare l'efficacia della politica dei tassi di interesse negativi (NIRP). Per mantenere questa opzione aperta, potrebbero essere imposti limiti di accesso e/o detenzione della CBDC (Bindseil e Panetta, 2020). Un sistema di remunerazione a due livelli potrebbe rappresentare una soluzione intermedia, in cui le CBDC sarebbero remunerate a un tasso favorevole fino a una certa soglia, con una remunerazione meno vantaggiosa per le detenzioni oltre tale limite. Questo approccio eviterebbe la disintermediazione bancaria e garantirebbe che le CBDC siano utilizzate principalmente come mezzo di pagamento anziché come riserva di valore (Ferrero et al., 2024).

5.1.2. Limiti di detenzione

Oltre alla remunerazione, i limiti di quantità costituiscono un altro strumento per gestire il flusso di fondi verso le CBDC. L'adozione di un'offerta inelastica o la limitazione della quantità di CBDC a livello aggregato o individuale potrebbero contribuire a mitigare il rischio di disintermediazione bancaria (Panetta, 2018). Tuttavia, l'implementazione di limiti di detenzione solleva diverse questioni pratiche, come il potenziale impatto sulla facilità e l'efficienza dei pagamenti. Per affrontare tali sfide, potrebbe essere necessario un approccio flessibile, ad esempio accettare pagamenti che superano i limiti di detenzione ma trasferire automaticamente l'eccesso a conti designati presso banche commerciali o altri intermediari. Inoltre, potrebbero essere considerati limiti differenziati in base alla tipologia di detentore, sebbene ciò possa comportare difficoltà nell'attuazione pratica (Ferrero et al., 2024).

5.2. I FATTORI PRINCIPALI CHE IMPATTANO IL SISTEMA BANCARIO

La letteratura evidenzia che gli effetti delle CBDC sul settore bancario dipendono da quattro fattori principali (Infante et al., 2022):

- Competitività del settore bancario: Se le banche detengono un significativo potere di mercato nel segmento dei depositi, l'introduzione di una CBDC in concorrenza diretta potrebbe determinare un aumento dei tassi sui depositi, ma non necessariamente una contrazione nel volume di depositi e prestiti bancari.
- Remunerazione della CBDC: Il tasso di interesse offerto sulla CBDC può influenzare il livello di disintermediazione bancaria. Una CBDC non remunerata o con un tasso di interesse basso potrebbe avere un impatto trascurabile sull'intermediazione bancaria. Al contrario, un tasso di interesse competitivo potrebbe addirittura stimolare l'attività bancaria, a seconda della struttura competitiva del settore bancario.
- Finanziamento all'ingrosso: Le banche potrebbero compensare eventuali perdite di depositi al dettaglio con finanziamenti all'ingrosso, riducendo così l'impatto della CBDC sui prestiti bancari. Questo effetto è particolarmente rilevante per le banche di maggiori dimensioni.
- Limiti ai conti CBDC: Le restrizioni sulla quantità di CBDC che gli utenti possono detenere, scambiare o su cui possono guadagnare interessi potrebbero limitare l'entità della disintermediazione bancaria.

Le caratteristiche fondamentali della CBDC, come il suo *status* legale, la remunerazione, la *privacy* e i limiti di detenzione, giocano un ruolo cruciale nel determinare la sua adozione e sostituibilità rispetto a banconote e depositi bancari. L'effetto sull'intermediazione bancaria dipende dalla competitività del settore e dalla risposta delle istituzioni di credito agli eventuali spostamenti dei depositi (Infante et al., 2022).

I risultati delle analisi empiriche, condotte dal Dottor. Giuseppe Ferrero, che attualmente dirige la Divisione Analisi monetaria del Servizio Congiuntura e Politica Monetaria di Banca d'Italia, su dati di intermediari italiani da giugno 2021 a marzo 2023, suggeriscono che l'impatto sulla

struttura finanziaria e sulla redditività delle banche sarebbe gestibile con una sostituzione dei depositi inferiore al 15%. Tuttavia, senza limiti di detenzione individuali e con bassi livelli di liquidità bancaria, l'impatto potrebbe diventare più rilevante. Se la diminuzione dei depositi fosse modesta, l'impatto sulla redditività delle singole banche sarebbe sostanzialmente uniforme. Tuttavia, se la domanda di CBDC fosse significativa, gli effetti sarebbero distribuiti in modo più ampio tra le istituzioni di credito. Le banche con riserve limitate e quelle che optano per l'emissione di passività a lungo termine per mantenere stabile il proprio finanziamento sopra i requisiti regolamentari affronterebbero costi più elevati per compensare la perdita di depositi (Ferrero et al., 2024).

Altri studi, come quello condotto da Infante et al. (2022), hanno esplorato una vasta gamma di scenari relativi all'impatto delle CBDC sul sistema bancario. Questi studi considerano variabili come la competitività nel settore bancario, la remunerazione delle CBDC, la dimensione delle banche, l'eterogeneità e le sinergie tra attivi e passivi, le fonti alternative di finanziamento e i limiti alla sostituzione dei depositi. Emergono diverse conclusioni interessanti.

Andolfatto (2021a), ad esempio, esamina un caso di monopolio e dimostra che l'introduzione di una CBDC remunerata può aumentare i depositi bancari e i tassi sui depositi, incentivando la concorrenza nel mercato dei depositi. Al contrario, Keister e Sanches (2022) esplorano un contesto di perfetta concorrenza bancaria e mostrano come una CBDC altamente competitiva possa inevitabilmente portare alla disintermediazione bancaria.

Chiu et al. (2022) costruiscono un modello di equilibrio generale calibrato sui dati degli Stati Uniti, rivelando che una CBDC remunerata potrebbe effettivamente promuovere l'intermediazione bancaria, portando a tassi sui depositi più alti e a una maggiore attività di prestito. Tuttavia, ciò avviene solo se la remunerazione delle CBDC si colloca in un intervallo intermedio, altrimenti potrebbe rappresentare una minaccia per i depositi bancari.

Whited et al. (2022) considerano le economie di scopo nella produzione congiunta di servizi di deposito e prestito delle banche. Se tali economie fossero significative, la disintermediazione nei depositi potrebbe compromettere l'attività di prestito bancario.

Assenmacher et al. (2021) esaminano le restrizioni quantitative sui conti CBDC per limitare l'eccessiva domanda che potrebbe minare il finanziamento bancario, rilevando che tali restrizioni potrebbero avere vantaggi ma anche impatti negativi sul benessere complessivo.

Garratt et al. (2022) mostrano che l'introduzione di una CBDC potrebbe avere effetti differenziati tra banche grandi e piccole, suggerendo che le banche di maggiori dimensioni potrebbero avere un vantaggio nell'adattarsi a un ambiente con CBDC a causa del loro accesso ai finanziamenti all'ingrosso.

Infine, Piazzesi e Schneider (2022) evidenziano come l'introduzione di una CBDC potrebbe ridurre le sinergie tra gli attivi e i passivi delle banche, con implicazioni significative sui costi operativi.

Gli studi precedentemente riportati offrono una visione approfondita delle molteplici dinamiche che potrebbero emergere con l'introduzione di una CBDC, evidenziando l'importanza di considerare una serie di variabili e scenari nel valutare l'impatto sul sistema bancario e sull'intero sistema finanziario, per ulteriori approfondimenti fare riferimento alle citazioni riportate.

5.3. CBDC E STABILITÀ FINANZIARIA

L'introduzione di una CBDC ha il potenziale di trasformare profondamente la struttura e la stabilità del settore bancario. Offrendo un'alternativa pubblica ai depositi bancari tradizionali, ampliando l'accesso diretto alle passività della Banca Centrale e modificando i modelli di business bancari, una CBDC potrebbe generare sia opportunità che rischi per la stabilità finanziaria. Questo paragrafo esplora nel dettaglio queste implicazioni, concentrandosi su come una CBDC potrebbe influenzare il settore bancario sia in condizioni normali che in periodi di *stress* finanziario.

Una sfida significativa per le banche con l'avvento delle CBDC è la gestione del rischio di bilancio. La trasformazione delle durate e della liquidità, un servizio fondamentale fornito dalle banche che consiste nel trasformare depositi a breve termine in prestiti a lungo termine, potrebbe essere compromessa se una porzione significativa di depositi fosse convertita in CBDC. Questo

cambiamento avrebbe ripercussioni dirette sulla liquidità e sulla stabilità finanziaria delle banche, con possibili aumenti nel costo del finanziamento a lungo termine e una maggiore difficoltà nel mantenere adeguati rapporti di liquidità come il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) e il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)¹⁰.

Inoltre, le strategie di adeguamento adottate dalle banche in risposta ai deflussi di depositi potrebbero includere l'aumento delle passività a breve termine o la diminuzione delle attività a breve termine. Tali azioni, pur necessarie, potrebbero comportare un aumento dell'*encumbrance* degli attivi e una maggiore dipendenza da operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale, che, sebbene generalmente a condizioni favorevoli, potrebbero aumentare il rischio di dipendenza dalle facilità di liquidità della Banca Centrale (Ferrero et al., 2024).

Una CBDC potrebbe impattare direttamente il settore bancario competendo con i depositi bancari, portando a una riduzione della base dei depositi delle banche. Questo spostamento potrebbe aumentare i costi di finanziamento per le banche, costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento alternative, potenzialmente meno stabili (Brunnermeier, 2009; Tirole, 2011). Storicamente, i depositi bancari hanno fornito una fonte di finanziamento stabile, e la perdita di questa stabilità potrebbe accrescere la fragilità del settore bancario (Chiu et al., 2002).

Offrendo un'alternativa attraente ai depositi bancari, una CBDC potrebbe obbligare le banche a adattare i loro modelli di *business*. Questa maggiore concorrenza potrebbe eliminare gli strumenti di debito privati e costringere le banche a cercare fonti di finanziamento meno affidabili, come il finanziamento all'ingrosso (Bank for International Settlements, 2021). Tale spostamento ha contribuito all'instabilità finanziaria durante la crisi finanziaria del 2008-09 (Brunnermeier, 2009; Tirole, 2011).

Numerosi studi mostrano come una CBDC potrebbe esacerbare i rischi di corsa nel sistema bancario, soprattutto se il trasferimento di fondi tra depositi bancari e CBDC è a basso costo e rapido. Durante i periodi di *stress* finanziario, i depositanti potrebbero spostare rapidamente i loro fondi verso la percepita sicurezza di una CBDC, aumentando la probabilità di corse agli

¹⁰ Per un'analisi approfondita delle definizioni e del contesto normativo correlato, si consiglia di consultare l'opera di Ferrero et al., del 2024.

sportelli (Fernandez-Villaverde et al., 2021). Questo rischio non è confinato alle banche; anche gli intermediari finanziari non bancari potrebbero vedere rapidi deflussi verso la CBDC (Mancini-Griffoli et al., 2018).

Nonostante questi rischi, una CBDC potrebbe migliorare la stabilità finanziaria rafforzando la resilienza del sistema di pagamenti. Promuovendo l'interoperabilità e riducendo le barriere tra i sistemi di pagamento, una CBDC potrebbe facilitare transazioni più fluide e sicure (Bindseil, 2020). Inoltre, una CBDC ben progettata potrebbe supportare lo sviluppo di un settore robusto di *stablecoin* o eliminare la necessità di *stablecoin* privati, spesso considerati fragili (Keister e Sanches, 2022). In una sezione successiva verrà preso in esame nel dettaglio il sistema dei pagamenti e le implicazioni derivanti dall'introduzione di una CBDC in tale sistema.

5.3.1. CBDC in tempi normali

In tempi normali, una CBDC fungerebbe da alternativa sicura agli attivi finanziari tradizionali a breve termine, potenzialmente portando alla disintermediazione bancaria. Se le banche perdessero depositi, potrebbero aumentare la loro dipendenza da finanziamenti all'ingrosso meno stabili. Questa transizione potrebbe indebolire la stabilità finanziaria, come evidenziato dai disallineamenti di liquidità e dalle successive corse viste durante la crisi finanziaria del 2008-09 (Brunnermeier, 2009; Tirole, 2011).

Le banche beneficiano delle sinergie delle attività congiunte di raccolta dei depositi e concessione di prestiti. L'introduzione di una CBDC potrebbe ridurre queste sinergie, costringendo le banche a fare maggior affidamento su fonti di finanziamento esterne, aumentando così il loro profilo di rischio (Brunnermeier e Payne, 2021). Tuttavia, alcuni sostengono che una CBDC potrebbe anche ridurre la dipendenza dai mercati monetari privati rischiosi, fornendo un'alternativa stabile garantita dal governo (Stein, 2012; Greenwood et al., 2015; Krishnamurthy e Vissing-Jorgensen, 2015).

Le CBDC potrebbero ridurre il *convenience yield* associato alla detenzione di attivi sicuri aumentando l'offerta di attivi pubblici sicuri. Questa riduzione potrebbe allineare maggiormente i tassi di finanziamento a breve termine con i costi effettivi di prestito, riducendo gli incentivi

per l'eccessivo ricorso al debito a breve termine e suscettibile a corse (Carlson et al., 2016; Greenwood et al., 2016). Di conseguenza, ciò potrebbe migliorare la resilienza degli intermediari finanziari.

5.3.2. CBDC in tempi di *stress* di mercato

La disponibilità di una CBDC potrebbe aumentare i rischi di corsa sistemici fornendo un rifugio sicuro per i depositanti durante le crisi finanziarie. I modelli suggeriscono che le CBDC potrebbero attrarre depositanti lontano dalle banche commerciali, aumentando la probabilità di corse agli sportelli (Fernandez-Villaverde et al., 2021). Tuttavia, le CBDC potrebbero anche mitigare l'impatto negativo di tali corse consentendo alle transazioni di continuare anche quando le banche tradizionali affrontano crisi di liquidità (Williamson, 2021).

Il trilemma della CBDC sostiene che una Banca Centrale che gestisce una CBDC può raggiungere al massimo due dei tre obiettivi: stabilità finanziaria, efficienza o stabilità dei prezzi. Raggiungere tutti e tre contemporaneamente non è fattibile a causa di compromessi intrinseci (Schilling et al., 2020). Ad esempio, concentrarsi sulla stabilità finanziaria e sull'efficienza potrebbe richiedere di sacrificare la stabilità dei prezzi, e viceversa.

Per affrontare il rischio di corsa, le CBDC potrebbero incorporare caratteristiche progettuali che ne limitano l'attrattiva durante le crisi. Queste caratteristiche potrebbero includere una remunerazione a livelli, in cui i tassi di interesse sui saldi di CBDC diminuiscono all'aumentare dei saldi, o l'imposizione di limiti sui saldi individuali. Tali misure scoraggerebbero spostamenti su larga scala dai depositi bancari alle CBDC, mantenendo così la stabilità finanziaria (Bindseil, 2020).

Una CBDC potrebbe anche migliorare il monitoraggio da parte della Banca Centrale dei flussi finanziari, fornendo dati in tempo reale sulle transazioni finanziarie. Questa maggiore visibilità potrebbe migliorare la capacità della Banca Centrale di rispondere alle emergenti tensioni finanziarie, complementando le politiche macroprudenziali e supportando la stabilità finanziaria complessiva (Keister e Monnet, 2022).

L'introduzione di una CBDC presenta un complesso intreccio di rischi e benefici per la stabilità finanziaria del sistema bancario. Sebbene possa sconvolgere i modelli bancari tradizionali e aumentare i rischi di corsa, ha anche il potenziale di migliorare la resilienza del sistema di pagamenti e fornire un'alternativa stabile ai mercati monetari privati rischiosi. Una progettazione e regolamentazione attenta saranno cruciali per mitigare i rischi e massimizzare i benefici di una CBDC, garantendo che essa supporti piuttosto che minare la stabilità finanziaria.

5.4. CBDC E SISTEMA DEI PAGAMENTI

Come descritto finora, l'avvento delle CBDC promette di rimodellare significativamente il panorama finanziario, in questo paragrafo in particolare si esamina l'impatto sul sistema dei pagamenti e le implicazioni per la stabilità finanziaria. Come definita finora, una CBDC si configura come una forma digitale di moneta emessa dalla Banca Centrale accessibile al pubblico. È progettata per integrare il denaro contante e i depositi bancari, potenzialmente fornendo un sistema di pagamento più efficiente, sicuro e inclusivo. Successivamente si esplorano i potenziali impatti delle CBDC sul sistema dei pagamenti e le implicazioni per la stabilità finanziaria, basandosi sulla letteratura esistente e su evidenze empiriche.

5.4.1. Interoperabilità ed efficienza, *stablecoin* e CBDC

L'introduzione delle CBDC potrebbe influire profondamente sulla solidità e sull'efficienza dei sistemi di pagamento. Uno dei principali benefici attesi da una CBDC è il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi di pagamento digitali emergenti e le reti di finanza decentralizzata (DeFi). Questo può essere realizzato stabilendo *standard* universali per l'interoperabilità, spesso citati come obiettivo cruciale delle implementazioni delle CBDC (Duffie, 2020). I fornitori di innovativi sistemi di pagamento elettronico potrebbero essere incentivati a limitare i propri servizi, aumentando i costi di *switching* per i clienti e riducendo l'interoperabilità, creando forti distorsioni di mercato.

Tuttavia, l'introduzione di una CBDC intermediata o ibrida, in cui attori privati offrono servizi di pagamento supportati da valute digitali emesse dalla Banca Centrale, potrebbe mitigare questi incentivi, questo approccio migliorerebbe la tutela dei consumatori e il benessere del mercato.

Inoltre, una maggiore interoperabilità può favorire l'inclusione finanziaria, consentendo a un numero maggiore di persone di accedere a servizi finanziari digitali in modo semplice e sicuro.

Rendendo possibili pagamenti in una valuta digitale comune e sicura, l'interoperabilità diventa più fattibile, rispecchiando il sistema di riserve attuale in cui le banche emettono moneta privata come depositi mantenendo riserve come denaro pubblico (Duffie, 2020). Questo assetto può promuovere innovazioni tecnologiche nei sistemi di pagamento e consentire ai partecipanti di convergere su un'architettura comune, facilitando le transazioni tra diversi sistemi e migliorando l'efficienza complessiva dei pagamenti.

Storicamente, simili progressi sono stati osservati durante l'era delle banche nazionali negli Stati Uniti. Prima del *National Banking Act* del 1863, il commercio interstatale era inefficiente a causa dell'uso di banconote private. L'Atto introdusse una valuta uniforme, che migliorò significativamente i trasferimenti di fondi e aumentò l'interoperabilità (Gorton, 2021). Questi spunti storici sottolineano il potenziale delle CBDC di armonizzare sistemi di pagamento disparati e guidare i guadagni di efficienza.

Le CBDC hanno anche il potenziale di supportare lo sviluppo delle *stablecoin* o persino di diventare la *stablecoin* predefinita. Le *stablecoin* sono integrali alle reti DeFi in quanto forniscono un *asset* stabile per lo scambio di *token*. Tuttavia, le *stablecoin* non regolamentate possono rappresentare rischi per la stabilità finanziaria. L'introduzione di una CBDC potrebbe aumentare la stabilità sostituendo queste *stablecoin* non regolamentate, garantendo così che le reti DeFi si basino su passività sicure e stabili delle BC (President's Working Group et al., 2021).

In alternativa, una CBDC potrebbe rafforzare l'industria delle *stablecoin* fornendo un *asset* di riserva sicuro ed efficiente per immagazzinare valore e processare pagamenti tra piattaforme. Questo duplice potenziale delle CBDC (sostituire o supportare le *stablecoin*) dipende significativamente dal loro *design* e implementazione. Ad esempio, il sistema Pix del Brasile ha dimostrato come l'introduzione di un'infrastruttura di pagamento centralizzata possa migliorare la convenienza, ridurre i costi e aumentare l'inclusione finanziaria (Duarte et al., 2022).

Le CBDC possono anche svolgere un ruolo complementare accanto alle *stablecoin* e alle reti DeFi. Fornendo una valuta digitale sicura e stabile, le CBDC possono migliorare la resilienza degli ecosistemi DeFi e ridurre la dipendenza da *stablecoin* private potenzialmente instabili. Questo è stato evidenziato durante le perturbazioni nel settore delle *stablecoin* nel maggio 2022, dove una CBDC ben progettata avrebbe potuto fornire stabilità (Brainard, 2022).

5.4.2. Spunti storici e teoria economica

Le esperienze storiche e le teorie economiche sottolineano ulteriormente l'importanza di una valuta pubblica stabile e affidabile. Gorton e Zhang (2022) sostengono che le valute digitali emesse privatamente spesso non riescono a mantenere la proprietà del “*no questions asked*” (NQA)¹¹, portando a instabilità e a corse agli sportelli. La loro analisi suggerisce che l'instabilità intrinseca delle monete private è stata una forza trainante dietro l'emergere delle banche centrali e il monopolio sovrano sull'emissione di valuta. Allo stesso modo, Fernandez-Villaverde e Sanches (2019) concludono che una valuta emessa pubblicamente è essenziale per la stabilità dei prezzi e l'allocazione efficiente delle risorse economiche in un ambiente competitivo di monete private.

L'introduzione delle CBDC ha il potenziale di rivoluzionare il sistema dei pagamenti migliorando l'interoperabilità, supportando le *stablecoin* e promuovendo l'innovazione tecnologica. Tuttavia, un'attenta progettazione e implementazione sono cruciali per mitigare i rischi di disintermediazione e corse agli sportelli, migliorando così la stabilità finanziaria. Imparando dai precedenti storici e sfruttando le teorie economiche, i responsabili politici possono affrontare le sfide e sfruttare i benefici delle CBDC per creare un sistema finanziario più efficiente e stabile.

¹¹ L'argomentazione dell'autore sottolinea che nel momento in cui un asset perde la sua insensibilità all'informazione (equivalentemente, non rispetta più il principio del “nessuna domanda senza risposta” - NQA), potrebbe emergere un fenomeno di selezione avversa che genera incertezza, minando di conseguenza la fluidità delle transazioni. Tale situazione potrebbe innescare interrogativi riguardo alla solidità finanziaria dell'emittente, aumentando il rischio di defezione dall'equilibrio di Nash ottimale, e potenzialmente scatenando una corsa agli sportelli. Gli studiosi identificano il collasso delle *stablecoin* algoritmiche nel 2022 come un esempio tangibile dell'inefficacia della proprietà NQA. Per maggiori chiarimenti si veda Gorton e Zhang (2022).

5.5. BCE E DISINTERMEDIAZIONE BANCARIA: POSSIBILI CONFIGURAZIONI DELL'EURO DIGITALE

«Molte banche temono che i loro clienti possano ritirare i depositi per detenere invece l'euro digitale. Queste paure sono infondate: un euro digitale sarà progettato come mezzo di pagamento e non come strumento di investimento», sostengono i membri del Comitato Esecutivo della BCE Piero Cipollone, Ulrich Bindseil e Jürgen Schaaf (2024).

A seguito del completamento della fase di indagine della BCE, il Consiglio Direttivo ha delineato, il 18 ottobre 2023, l'ambito funzionale e le caratteristiche principali dell'euro digitale, decidendo di procedere con la fase di preparazione. Questo passo significativo affronta le preoccupazioni relative alla disintermediazione bancaria, una questione centrale nel dibattito sull'euro digitale. Le paure iniziali riguardavano la possibilità che una CBDC potesse attirare depositi dalle banche commerciali, compromettendo la loro capacità di fornire credito. Tuttavia, le scelte di *design* della BCE, come limiti di detenzione, la non remunerazione dei depositi in euro digitale e meccanismi come il “*reverse waterfall*”, mirano a mitigare tali rischi. Inoltre, i commercianti sarebbero obbligati a trasferire immediatamente i proventi in euro digitale ai loro conti bancari, preservando la base di deposito del sistema bancario commerciale. Questo *design* garantirebbe che l'euro digitale funzioni principalmente come mezzo di scambio piuttosto che come investimento, riducendo il rischio di deflussi di depositi dalle banche. Gli sforzi della BCE per demistificare queste preoccupazioni sono cruciali per bilanciare innovazione e stabilità finanziaria, garantendo la sovranità monetaria dell'Europa e la resilienza dell'unione monetaria nell'era digitale dei *big data*.

La fase di preparazione della BCE, annunciata nell'ottobre 2023, comprende ulteriori esperimenti, la selezione di eventuali fornitori di servizi, la prototipazione e l'allineamento con i co-legislatori europei per preparare il quadro giuridico per un euro digitale. La decisione sull'emissione dell'euro digitale sarà presa successivamente, basandosi su queste attività preparatorie e sull'istituzione di un quadro giuridico completo. Le caratteristiche previste per l'euro digitale, come la portata paneuropea, lo *status* di moneta legale e un alto livello di *privacy*, lo posizionerebbero come una soluzione di pagamento digitale moderna che offre convenienza e sicurezza, simile al contante nel mondo fisico.

Per affrontare ulteriormente il rischio di disintermediazione bancaria, la BCE ha implementato diverse caratteristiche di *design* critiche che configurerebbero l'euro digitale principalmente come mezzo di pagamento, non come strumento di investimento. In particolare, i limiti di detenzione, che fissano un tetto alla quantità di euro digitali che un individuo può possedere, sono volti a prevenire significativi deflussi dai depositi bancari verso gli euro digitali. L'euro digitale non maturerà interessi, rendendolo meno attraente rispetto ai conti bancari fruttiferi di interessi, scoraggiando così il suo uso come riserva di valore. È inoltre prevista l'implementazione di un meccanismo di *reverse waterfall*, che assicura che i portafogli di euro digitali siano collegati senza soluzione di continuità ai conti bancari tradizionali. Questo meccanismo ricaricherebbe automaticamente il conto di euro digitali dal conto bancario commerciale collegato in caso di carenza, mantenendo così la liquidità all'interno del sistema bancario. Questa caratteristica aiuterebbe a garantire che gli individui non abbiano bisogno di prefinanziare eccessivamente i loro conti di euro digitali, riducendo l'incentivo a spostare grandi somme di denaro dai depositi bancari tradizionali. Infine, il divieto per commercianti e imprese di detenere euro digitali dovrebbe essere progettato per proteggere la base di depositi aziendali delle banche commerciali. I commercianti potranno accettare euro digitali come pagamento, ma saranno tenuti a trasferire immediatamente le loro detenzioni di euro digitali sui loro conti bancari. Questa misura impedirebbe alle imprese di accumulare euro digitali e garantirebbe che i depositi aziendali rimangano all'interno del sistema bancario tradizionale, sostenendo la capacità delle banche di fornire credito e mantenere la stabilità finanziaria.

L'approccio della BCE riflette una considerazione approfondita dei potenziali rischi di disintermediazione bancaria. Incorporando queste caratteristiche di *design*, la BCE mira a mitigare la probabilità di spostamenti sostanziali dei depositi dalle banche commerciali alla BCE. Questo equilibrio è cruciale, poiché le banche commerciali svolgono un ruolo vitale nel fornire prestiti e sostenere l'attività economica. La strategia della BCE mira a introdurre l'euro digitale come complemento del contante, rispondendo all'esigenza di una soluzione di pagamento digitale paneuropea, migliorando la comodità e la sicurezza dei pagamenti pur preservando l'integrità del sistema monetario. La BCE sottolinea che il progetto dell'euro digitale ha lo scopo di completare il sistema bancario europeo, piuttosto che competere con gli istituti privati di credito, rafforzando la sovranità monetaria.

Inoltre, la BCE ha considerato il contesto più ampio della stabilità finanziaria. In una crisi bancaria, mentre alcuni sostengono che un euro digitale potrebbe accelerare le corse agli sportelli, i limiti di detenzione e la mancanza di interessi sugli euro digitali renderebbero meno probabile che gli individui trasferiscano grandi somme dai loro conti bancari. Inoltre, i dati storici indicano che le corse agli sportelli sono spesso innescate da attività del mercato all'ingrosso o da grandi prelievi, piuttosto che da clienti al dettaglio che spostano piccoli depositi. L'euro digitale dovrebbe essere progettato per colmare il divario lasciato dal declino dell'uso del contante e per fornire una soluzione di pagamento digitale paneuropea. Garantendo che i commercianti non possano detenere euro digitali e debbano trasferire immediatamente i proventi in euro digitali ai loro conti bancari, la BCE protegge la base di deposito delle banche commerciali. Questa scelta di *design* impedirebbe inoltre che l'euro digitale venga utilizzato come riserva di valore a lungo termine da parte delle imprese, riducendo il rischio di disintermediazione bancaria.

In conclusione, mentre la BCE continua a sviluppare l'euro digitale, rimane impegnata a perfezionare il suo *design* per affrontare i potenziali rischi e ottimizzare i benefici. Le possibili caratteristiche di *design* come i limiti di detenzione, la non remunerazione e il meccanismo di *reverse waterfall* sono fondamentali per mitigare i rischi di disintermediazione bancaria. Queste misure garantirebbero che l'euro digitale sia volto a completare, piuttosto che perturbare, il sistema bancario tradizionale, fornendo una soluzione di pagamento moderna e sicura pur preservando la stabilità finanziaria. Con l'avanzare del progetto, esperimenti continui e la collaborazione con gli *stakeholder* raffineranno ulteriormente queste caratteristiche, garantendo l'eventuale integrazione di successo dell'euro digitale nel panorama monetario europeo. Le decisioni di *design* della BCE riflettono una considerazione approfondita dell'impatto potenziale sul finanziamento delle banche. Le preoccupazioni precedenti che una CBDC potesse ridurre significativamente la capacità delle banche di fornire credito attirando depositi lontano da loro vengono ora rivalutate. Le scelte di *design* della BCE mirano a trovare un equilibrio, assicurando che l'euro digitale funzioni come un mezzo di scambio efficace senza destabilizzare il sistema bancario tradizionale. Questo è critico in quanto preserva la funzione economica delle banche commerciali integrando al contempo una valuta digitale nel sistema finanziario (Bindseil et al., 2024; Rapporto della BCE sull'euro digitale, 2023).

6. CBDC: IMPLICAZIONI PER LA POLITICA MONETARIA

Questa sezione passa dalla discussione delle implicazioni dell'introduzione di una CBDC per il settore bancario e la stabilità finanziaria al suo impatto sull'attuazione della politica monetaria. Esamina come verrebbe condotta la politica monetaria in un'economia semi-ipotetica dopo l'introduzione di una CBDC. Si considera come la CBDC potrebbe influenzare la composizione e i meccanismi del bilancio della Banca Centrale, oltre a esaminare le implicazioni sulla trasmissione della politica monetaria e sugli strumenti a disposizione della Banca Centrale, comprese le possibili implicazioni a livello internazionale.

6.1. MECCANISMI DI BILANCIO DELLA BANCA CENTRALE

Una CBDC potrebbe alterare permanentemente la dimensione e la composizione dei bilanci delle banche centrali. L'emissione di una CBDC potrebbe rendere le politiche espansive quasi permanenti. In questo contesto, l'introduzione di una CBDC potrebbe compromettere una fase di *tapering* (riduzione graduale degli stimoli), poiché le banche commerciali potrebbero utilizzare le loro riserve in eccesso per permettere ai depositanti di passare dai depositi bancari ai depositi in CBDC. Questo renderebbe (in parte) i programmi di *quantitative easing* (QE) quasi permanenti. Inoltre, il cambiamento nella composizione del bilancio della Banca Centrale potrebbe portare a un "trilemma della CBDC": la Banca Centrale si troverebbe a sostituire le banche nella trasformazione delle durate, svolgendo un ruolo centrale non solo nel fornire un nuovo mezzo di pagamento ma anche nel finanziare famiglie e imprese. Ciò esporrebbe la Banca Centrale al rischio di corse, che potrebbero essere evitate solo a scapito della sua capacità effettiva di mantenere la stabilità dei prezzi (Ferrero et al., 2024).

In questo paragrafo si analizza come una CBDC potrebbe influenzare i bilanci delle banche private, della Banca Centrale, del governo e delle famiglie. Ferrero et al. (2024) attraverso una prospettiva empirica, concentrandosi principalmente sul settore privato e Infante et al. (2022), con enfasi sull'autorità monetaria e adottando un approccio teorico, hanno dimostrato come i risultati del bilancio dipendano dalle caratteristiche intrinseche alla CBDC, dalla struttura del settore bancario e del sistema finanziario in generale.

La politica di gestione del bilancio della Banca Centrale, in particolare le sue decisioni riguardanti il riciclo di una CBDC, gioca un ruolo prominente. Questo collega gli effetti settoriali di una CBDC all’attuazione della politica monetaria e alle caratterizzazioni dell’equilibrio generale (Infante et al., 2022).

Infante et al. (2022) discute cinque scenari che illustrano i potenziali cambiamenti nei bilanci della Banca Centrale e delle sue controparti. Questi scenari si basano su una Banca Centrale che emette riserve detenute dal settore bancario, CBDC e valuta fisica detenuta dalle famiglie, con la Banca Centrale che sostiene le sue passività con debito pubblico. Gli scenari evidenziano diversi risultati del bilancio a seconda di come le famiglie finanziano i loro acquisti di CBDC.

I primi due scenari presentati sono transazioni semplici che coinvolgono solo due parti, le famiglie e la Banca Centrale; la loro semplicità ha permesso a Infante et al. (2022) di discuterne senza illustrazioni. Gli altri tre scenari sono abbastanza complessi da richiedere figure che illustrino le implicazioni delle transazioni sui bilanci dei vari agenti; in questo documento, però, non sono rappresentate, e si riporteranno solo i risultati di Infante et al. (2022)¹².

Di seguito i primi due scenari, con transazioni semplici tra le famiglie e la Banca Centrale:

- “Riallocazione” (*reallocation*) Contante-CBDC: Le famiglie scambiano contante con CBDC, lasciando invariata la dimensione del bilancio della Banca Centrale e non influenzando le altre parti.
- “Iniezione” (*injection*) di CBDC: Le famiglie scambiano titoli del Tesoro con la Banca Centrale per CBDC, aumentando la dimensione del bilancio della Banca Centrale ma non influenzando le altre parti.

Dunque, per illustrare i rimanenti tre scenari, viene utilizzato un *framework* per visualizzare gli effetti sul bilancio dell’emissione di CBDC.

¹² Per una spiegazione esaustiva che mostri il funzionamento dei meccanismi di bilancio della Banca Centrale e come questi vengano alterati o meno considerata l’introduzione di una CBDC, si faccia riferimento a Infante et al. (2022) “*The Macroeconomic Implications of CBDC: A Review of the Literature*”.

Più importante, questo *framework* aiuta a sintetizzare la letteratura dal punto di vista dell'attuazione della politica monetaria; inoltre, si evidenziano le diverse ipotesi che sottostanno alle differenze nei risultati dei bilanci tra gli scenari, con particolare enfasi su come la Banca Centrale gestisce il suo bilancio.

Scenario di “Disintermediazione” (*disintermediation*): Le famiglie scambiano depositi bancari con CBDC, riducendo sia le riserve che i depositi bancari mentre la dimensione del bilancio della Banca Centrale rimane invariata. Questo scenario potrebbe portare a una riduzione della base dei depositi del settore bancario, influenzando i costi di finanziamento delle banche a seconda della struttura competitiva del settore (Bindseil, 2019; Malloy et al., 2022). In questo scenario, la Banca Centrale potrebbe compensare la riduzione delle riserve acquistando titoli del Tesoro dalle famiglie tramite le banche, aumentando così le riserve. Questo comporta nessun cambiamento netto nei depositi delle famiglie e rispecchia lo scenario dell'iniezione di CBDC.

Le famiglie potrebbero anche utilizzare i proventi dalla vendita di titoli del Tesoro per rimborsare prestiti bancari invece di mantenerli come depositi. Questo porta a uno scenario chiamato “contrazione bancaria” (*banking contraction*), in cui il bilancio della Banca Centrale si espande con ulteriori titoli del Tesoro finanziati da CBDC, le banche sono disintermedate da una diminuzione sia dei prestiti che dei depositi, e i bilanci delle famiglie si riducono a causa del *deleveraging*.

In alternativa, le famiglie potrebbero aumentare i finanziamenti bancari non depositari, portando allo scenario di “riallocazione del finanziamento bancario” (*bank funding reallocation*). In questo scenario, le banche non sono disintermedate. Il bilancio della Banca Centrale si espande con l'aumento dei titoli del Tesoro e CBDC, mentre le attività delle banche rimangono invariate, i depositi diminuiscono e i finanziamenti bancari non depositari aumentano.

Questi scenari evidenziano i vari impatti dell'emissione di CBDC sul settore bancario. La direzione e l'entità dei cambiamenti nei depositi bancari e l'efficacia della sostituzione dei depositi con finanziamenti non depositari dipendono da come le famiglie acquistano CBDC e da come gli agenti rispondono alle operazioni della Banca Centrale.

Le differenze nelle ipotesi di politica della BC tra gli scenari sono riassunte nella (Tabella 6.1.) (Infante et al.,2022).

SCENARIO	BILANCIO BC	OFFERTA DI RISERVE	BILANCIO BP	PRESTITI BP	DEPOSITI	CONTANTE & CBDC
Riallocazione contante-CBDC	0	0	0	0	0	0
Iniezione di CBDC	+1\$	0	0	0	0	+1\$
Disintermediazione	0	-\$1	-\$1	0	-\$1	+1\$
Contrazione bancaria	+1\$	0	-\$1	-\$1	-\$1	+1\$
Riallocazione del finanziamento bancario	+1\$	0	0	0	-\$1	+1\$

Tabella 6.1. Illustrazione dei cambiamenti nella composizione del bilancio della Banca Centrale. Le colonne mostrano i cambiamenti in valore in dollari (US Dollars – \$) in base allo scenario (colonna 1). In giallo le detenzioni delle famiglie; BC – Banca Centrale; BP – Banche Private.

La tabella precedente chiarisce che i cinque scenari delineati comportano risultati diversi per variabili *target* come le detenzioni di denaro delle famiglie, le dimensioni dei bilanci della Banca Centrale e delle banche commerciali, e l’offerta di riserve. Nel contesto pratico, il finanziamento bancario non depositario può essere considerato come un finanziamento all’ingrosso, dove le famiglie rappresentano l’intero settore privato non bancario. È da notare che le combinazioni di questi scenari rappresentano anche esiti plausibili, e viceversa, qualsiasi aggiustamento dei bilanci dopo l’emissione di CBDC può essere interpretato come una combinazione di questi stessi cinque scenari, a condizione che non vi siano variazioni del patrimonio netto delle famiglie, del debito nazionale o del “denaro governativo” (Infante et al., 2022).

Come già discusso precedentemente in questo documento, le supposizioni riguardanti la politica di gestione del bilancio della Banca Centrale, insieme alla teoria economica e all’analisi empirica, limiterebbero le combinazioni ottenibili.

Ad esempio, se si potesse ipotizzare che le detenzioni simili al denaro da parte delle famiglie siano altamente sostituibili, tanto da non prevederne cambiamenti significativi nell'insieme, allora lo scenario di iniezione di CBDC sarebbe improbabile. Allo stesso modo, se la Banca Centrale dovesse perseguire un livello costante di riserve come obiettivo politico, lo scenario di disintermediazione bancaria non sarebbe realistico.

6.2. ATTUARE LA POLITICA MONETARIA: CBDC E TASSI DI INTERESSE NEGATIVI

L'introduzione di una CBDC potrebbe influenzare le varie fasi della trasmissione della politica monetaria, dai mercati monetari all'economia reale. Secondo alcuni autori, il tasso di interesse della CBDC potrebbe fungere da strumento per condurre la politica monetaria. Il principale vantaggio di questa strategia sarebbe nel tasso di interesse che potrebbe teoricamente essere impostato a un livello negativo, superando così il "limite inferiore effettivo" (ZLB) sui tassi di interesse nominali, precedentemente analizzato come uno dei limiti posti alla politica monetaria e agli strumenti a disposizione delle BC. Tuttavia, molte banche centrali fino ad ora non hanno considerato l'applicazione di tassi negativi sulle CBDC e l'uso di queste per ridurre lo ZLB.

Accademici e *policy maker* hanno sostenuto la politica dei tassi di interesse negativi (NIRP) come strumento per creare ulteriore "spazio di manovra" per l'accomodamento (Altavilla et al., 2022; Bottero et al., 2022; Heider et al., 2019). Molti degli effetti della NIRP nei modelli macroeconomici *standard* sono analoghi a quelli solitamente associati alla riduzione del tasso di interesse di riferimento, includendo la sostituzione intertemporale, la riallocazione del portafoglio verso attività più rischiose, l'aumento della capacità di spesa tramite rifinanziamento, l'incremento dei prezzi degli *asset* e della ricchezza, e la svalutazione del tasso di cambio (Campbell et al., 2020). Superare la barriera dello ZLB sui tassi di interesse nominali richiede la soppressione dell'arbitraggio tra il contante, che genera un tasso di interesse nominale zero, e il denaro in banca, che potrebbe teoricamente guadagnare un tasso di interesse negativo. In presenza di contante o di una passività della Banca Centrale simile al contante che produce un rendimento nullo senza vincoli di detenzione, nessun altro strumento finanziario potrebbe avere un tasso di interesse negativo, poiché i detentori potrebbero sempre arbitraggiare.

Di conseguenza, l'introduzione di una CBDC non remunerata e fornita elasticamente rafforzerebbe semplicemente lo ZLB (Panetta, 2022). In effetti, se la CBDC non fosse fruttifera di interessi, la sua introduzione potrebbe elevare lo ZLB, poiché la CBDC non comporta i costi di stoccaggio attualmente applicabili alle banconote, che fungono da tassa sull'arbitraggio con la valuta fisica (Armelius et al., 2018), aggravando il vincolo dello ZLB sulla politica monetaria.

Agarwal e Kimball (2015, 2019) propongono nuove opzioni e rivedono quelle esistenti su come eliminare lo ZLB, inclusa l'adozione di una CBDC remunerata. In particolare, lo ZLB sui tassi di interesse nominali può essere superato attraverso una combinazione di, primo, l'adozione o il rafforzamento di uno *standard* di moneta elettronica in cui la moneta digitale, come la CBDC, funge da unità di conto e, secondo, consentendo la variazione del tasso di rendimento della valuta cartacea nel tempo. Un'economia industrializzata che operi con due valute *fiat* distinte contemporaneamente, seppure con un tasso di cambio gestito, potrebbe così evitare l'arbitraggio tra contante e denaro. Se l'introduzione della CBDC rendesse operativa la NIRP, essa potrebbe ampliare gli strumenti di politica disponibili per aumentare lo spazio di manovra in periodi di bassi tassi di interesse. Tuttavia, se la CBDC non fosse fruttifera di interessi, la sua introduzione potrebbe effettivamente elevare il limite inferiore per i tassi di interesse, poiché non dovrebbe sostenere i costi di stoccaggio che si applicano alla valuta, come notato da Armelius et al. (2018).

Nonostante le potenzialità, esistono diverse sfide legali, comunicative e politiche da superare per implementare uno *standard* di moneta elettronica, come sottolineano Agarwal e Kimball (2019). Inoltre, un tale regime solleverebbe questioni riguardo a quale delle due valute, contante fisico o CBDC, dovrebbe essere considerata l'unità di conto nell'economia. In definitiva, potrebbe essere necessario affrontare la questione dell'eliminazione completa del contante, un passo che potrebbe avere implicazioni per l'inclusione finanziaria. Goodfriend (2016) e Rogoff (2016) suggeriscono entrambi che sostituire completamente il contante con una CBDC potrebbe facilitare l'imposizione di un tasso negativo sulla moneta della Banca Centrale. Tuttavia, gli americani hanno dimostrato un forte attaccamento alla valuta fisica. Ad esempio, gli Stati Uniti non hanno eliminato il *penny*, come hanno fatto altri paesi come il Canada, nonostante il fatto che il costo di coniazione di ogni *penny* superi il suo valore nominale. Inoltre, anche solo il suggerimento di eliminare la banconota da un dollaro per promuovere l'uso della moneta da un dollaro ha incontrato resistenze significative.

6.3. CBDC: TRASMISSIONE DELLA POLITICA MONETARIA E QUANTITATIVE EASING

Le banche centrali di tutto il mondo hanno pubblicato documenti di discussione e articoli di opinione su come una CBDC potrebbe influenzare la trasmissione della politica monetaria. Contrariamente, la letteratura accademica su questo tema è ancora in fase iniziale.

Le implicazioni dell'introduzione di una CBDC per la trasmissione della politica monetaria possono essere suddivise in tre categorie principali. La prima categoria riguarda gli effetti sulla configurazione dei tassi di interesse pagati su vari strumenti finanziari e gli *spread* tra questi tassi e quelli della CBDC. Questi possono essere definiti effetti di prezzo relativo che una CBDC può indurre. La seconda categoria concerne i cambiamenti nella propagazione dinamica delle variazioni del tasso di politica *standard* alle condizioni finanziarie attraverso il sistema finanziario e l'economia in senso più ampio. Si considera che il *pass-through* sia più forte (o più debole) se una data variazione del tasso di politica ha effetti maggiori (o minori) sulle variabili macroeconomiche in un'economia con una CBDC rispetto a una senza, a parità di altre condizioni. Infine, la terza categoria si riferisce agli incrementi nel *pass-through* della politica monetaria derivanti dall'aggiunta di un nuovo strumento di politica: il tasso di interesse sulla CBDC (Infante et al., 2022).

Per quanto riguarda gli effetti di prezzo relativo, se la CBDC è progettata per essere un sostituto diretto dei depositi bancari, la sua emissione potrebbe saturare la domanda di attività sicure a breve termine, inclusi i titoli del Tesoro, mantenendo tutto il resto costante. Ciò potrebbe ridurre il rendimento di convenienza di tali attività, aumentando di conseguenza il tasso di interesse neutrale, noto anche come (r^*) . Un (r^*) più elevato potrebbe, a sua volta, ridurre la frequenza e la gravità degli episodi di ZLB. Inoltre, una parte della letteratura sottolinea che diversi livelli di sicurezza sono associati a attività con diverse scadenze (Krishnamurthy e Vissing-Jorgensen, 2012). Questo suggerisce che l'effetto della CBDC sul livello medio dei tassi di interesse sarebbe percepito principalmente a breve termine, portando a un appiattimento della curva dei rendimenti in un equilibrio di lungo periodo (Infante et al., 2022). Una CBDC accessibile universalmente e che offre interessi potrebbe aumentare e accelerare il passaggio dai tassi di politica ai tassi di mercato rispetto all'attuale quadro di politica.

Ciò è particolarmente vero per lo *spread* tra il tasso di interesse sui depositi al dettaglio e le riserve: attualmente, questo *spread* è influenzato solo indirettamente dalla Banca Centrale; con la CBDC, lo *spread* sarebbe sotto il pieno controllo dell'autorità monetaria (Ferrero et al., 2024).

Gli effetti delle variazioni nei livelli dei tassi causati dalla CBDC hanno ricevuto poca attenzione nella letteratura esistente. Tuttavia, alcuni autori suggeriscono che, a condizione che la CBDC sia adeguatamente integrata nell'economia e progettata per limitare le conseguenze della disintermediazione bancaria, l'entità di questi effetti potrebbe essere ridotta o comunque meno significativa degli effetti del cambiamento tecnologico sul sistema dei pagamenti, ad esempio.

Gli effetti di una CBDC sulla dinamica della trasmissione della politica monetaria, d'altra parte, potrebbero essere più rilevanti. Gran parte della letteratura sulla CBDC si occupa del *pass-through* delle variazioni del tasso di politica a una gamma più ampia di tassi di mercato e prezzi delle attività in generale; relativamente poca attenzione è stata data alla trasmissione ai settori non finanziari dell'economia. Sia l'entità con cui le variazioni del tasso di politica vengono trasferite, sia la velocità con cui avviene la trasmissione sono aspetti importanti.

Meaning et al. (2021) propongono che una CBDC fruttifera potrebbe migliorare la trasmissione della politica monetaria attraverso vari canali. La facilità con cui famiglie e imprese possono trasferire risorse verso e da una CBDC, dipendendo in parte dalla sostituibilità tra CBDC e altri attivi simili alla moneta, potrebbe rendere i tassi di interesse di mercato più reattivi ai cambiamenti del tasso di politica (non-CBDC), mantenendo costanti le altre condizioni. Questo rafforzerebbe il canale dei tassi di interesse, poiché i tassi su risparmi e crediti si adeguerebbero più significativamente o rapidamente in risposta a un cambiamento del tasso di politica. Inoltre, la CBDC potrebbe ridurre lo *spread* medio tra tassi di prestito e deposito, trasferendo rendite dal settore bancario a imprese e famiglie e alterando la dinamica di questi *spread*, generando effetti di ricchezza positivi per le famiglie.

Crouzet (2021) discute la disintermediazione e i suoi effetti sulla trasmissione della politica monetaria. L'impatto sul canale dei prestiti bancari è meno chiaro. Se i costi di finanziamento delle banche diventassero più sensibili ai cambiamenti del tasso di politica, questo avrebbe un impatto maggiore sui tassi dei prestiti, rafforzando il canale dei prestiti bancari.

Tuttavia, Piazzesi et al. (2022) notano che una CBDC fruttifera potrebbe anche indebolire la trasmissione tradizionale della politica monetaria. Un irrigidimento della politica potrebbe ridurre il valore di convenienza della CBDC, inducendo i detentori a ritornare ai depositi bancari e alle obbligazioni, esercitando una pressione al ribasso sui tassi di quegli strumenti e annullando parzialmente gli effetti del restringimento della politica. Nel modello di Piazzesi et al. (2022), la risposta del rendimento di convenienza alla spesa attenua l'impatto della politica su produzione e inflazione, agendo come forza stabilizzatrice, evitando recessioni autoalimentate anche con regole sui tassi di interesse meno aggressive. Se una CBDC disintermediasse significativamente il settore bancario e riducesse il bilancio aggregato, l'efficacia del canale dei prestiti bancari potrebbe diminuire.

L'introduzione della CBDC potrebbe anche modificare il modo in cui le banche concedono prestiti, offrendo prestiti in CBDC direttamente sui conti dei mutuatari. Questo potrebbe rendere le banche più simili ai prestatori non bancari e ridurre la sensibilità della creazione di moneta da parte delle banche ai cambiamenti del tasso di politica. Tuttavia, vari fattori influenzerebbero le decisioni delle banche di continuare a prestare e aumentare i depositi. Negli Stati Uniti, non è chiaro come il prestito in CBDC influenzerebbe i rapporti regolamentari attuali, come i rapporti di copertura della liquidità, e se la CBDC sarebbe considerata un'attività liquida di alta qualità per questi calcoli. Inoltre, la domanda per finanziamenti in CBDC e i tassi di interesse applicabili rimangono incerti. L'effetto potenziale della CBDC sul ruolo del settore bancario nella trasmissione della politica monetaria è un'area che richiede ulteriori studi.

L'introduzione della CBDC potrebbe modificare l'effetto del *quantitative easing* (QE) sui bilanci delle banche commerciali. In assenza di una CBDC, l'effetto iniziale del QE, in generale, è di espandere i bilanci delle banche commerciali: la Banca Centrale paga il venditore di titoli emettendo riserve alla banca del venditore, che accredita quindi il conto del venditore stesso. Con l'introduzione della CBDC, la Banca Centrale potrebbe pagare direttamente il venditore in CBDC senza coinvolgere una banca commerciale. Questo scenario è descritto dalla situazione di iniezione di CBDC discussa precedentemente (Infante et al., 2022; Ferrero et al., 2024).

Nella misura in cui depositi e CBDC sono succedanei, l'effetto netto dell'introduzione della CBDC sarebbe quello di moderare l'espansione della base dei depositi e quindi della fornitura di riserve a seguito del QE, con la CBDC che funge da destinazione alternativa della liquidità iniettata dalla Banca Centrale. Prendendo il caso degli Stati Uniti come esempio, questo è analogo all'esperienza della Federal Reserve dopo la pandemia di coronavirus, durante la quale gran parte dei proventi degli acquisti di attivi si è tradotta in un aumento delle operazioni di pronti contro termine (ON RRP), piuttosto che in un aumento delle riserve (Infante et al., 2022).

6.4. RIPERCUSSIONI INTERNAZIONALI DELLA POLITICA MONETARIA

L'adozione e l'utilizzo a livello internazionale di una CBDC potrebbe significativamente aumentare la dimensione e la velocità dei flussi di capitale internazionali, con importanti ripercussioni sulla politica monetaria globale. In particolare, l'adozione transnazionale di una CBDC potrebbe rendere i flussi di capitale internazionali più volatili, esacerbando le sfide di gestione della liquidità per le banche sia nel paese emittente che in quello ricevente. Queste implicazioni evidenziano come la gestione e la regolamentazione di una CBDC debbano essere affrontate con una considerazione approfondita delle sue potenziali conseguenze. In particolare, è fondamentale valutare l'impatto sulla politica monetaria, la stabilità finanziaria e le dinamiche macroeconomiche. La volatilità nei flussi di capitale potrebbe comportare rischi aggiuntivi di liquidità, che necessitano di strategie di mitigazione efficaci per prevenire potenziali crisi finanziarie. Inoltre, l'implementazione di una CBDC a livello internazionale richiede una cooperazione e coordinamento tra le autorità monetarie e di regolamentazione dei diversi paesi. Questo approccio coordinato è essenziale per monitorare e gestire le interdipendenze economiche globali, garantendo che le politiche adottate in un paese non abbiano effetti destabilizzanti sugli altri, minimizzando ed evitando pratiche di *begging by neighbor*.

Queste considerazioni ribadiscono l'importanza di un approccio olistico nella progettazione e implementazione di una CBDC, che tenga conto delle complesse interazioni tra politica monetaria, stabilità finanziaria e impatti macroeconomici a livello globale (Ferrero et al., 2024).

Di seguito (Tabella 6.4.) è riportato uno schema che riassume i principali effetti discussi in precedenza, categorizzandoli come positivi e negativi in base alle aree di impatto coinvolte.

EFFETTI POSITIVI	EFFETTI NEGATIVI
<p>Maggiore controllo sulla politica monetaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abilità di impostare tassi di interesse negativi – Miglior trasmissione della politica monetaria – QE più efficace – Miglioramento del <i>pass-through</i> dei tassi di interesse 	<p>Impatto sui Bilanci delle Banche Centrali e Private:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aumento permanente del bilancio della BC – Aumento dei costi di finanziamento per le banche – Disintermediazione bancaria – Esposizione della BC a nuovi rischi
<p>Efficienza nei pagamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pagamenti sicuri e veloci – Riduzione dei costi di transazione 	<p>Rischi per la stabilità finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rischio di corse agli sportelli della BC – Rischi di arbitraggio tra contante e CBDC
<p>Inclusione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesso ai servizi finanziari per i non utenti dei servizi bancari 	<p>Limitazioni per l'efficienza del QE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Moderazione dell'espansione della base dei depositi
<p>Stabilità finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Riduzione del rischio di corse agli sportelli – Riduzione del rendimento di convenienza delle attività a breve termine – Riduzione della domanda di attività a breve termine sicure, aumentando il tasso di interesse neutrale 	<p>Implicazioni per i tassi di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Potenziale elevazione dello ZLB – Riduzione della disponibilità di credito per banche private – Riduzione della base dei depositi delle banche commerciali – Volatilità dei tassi di interesse di mercato
<p>Innovazione e competizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Spinta all'innovazione nei servizi finanziari 	<p>Ripercussioni internazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aumento dei flussi di capitale internazionali

Tabella 6.4. Effetti sulla politica monetaria dati dall'introduzione di una CBDC. La tabella riporta uno schema che riassume i principali effetti discussi in precedenza, categorizzandoli come positivi e negativi in base alle aree di impatto coinvolte. BC – Banca Centrale; QE – *Quantitative easing*.

7. ULTIMI SVILUPPI DEL PROGETTO EURO DIGITALE

Questo capitolo conclusivo presenta gli sviluppi più recenti del progetto euro digitale, aggiornando le informazioni trattate in precedenza nella tesi. Questi progressi, maturati nell'ultimo periodo, segnano tappe cruciali verso la possibile implementazione dell'euro digitale, mettendo in evidenza le nuove scoperte tecniche e le decisioni strategiche adottate dall'Eurosistema e dalle istituzioni europee. L'aggiornamento offre una panoramica dettagliata delle attività e delle scelte compiute fino ad oggi, definendo le fasi successive del progetto.

Dopo la conclusione della fase di indagine avviata dall'Eurosistema nel 2021, il 18 ottobre 2023 il Consiglio direttivo della BCE ha approvato l'avvio di una fase di preparazione biennale, che durerà fino al 31 ottobre 2025. Questa fase mira a costruire sulle scoperte precedenti e a gettare le basi per l'eventuale emissione dell'euro digitale. Include la finalizzazione del regolamento (definendo un insieme unico di regole per i pagamenti in euro digitale) e la selezione dei fornitori per sviluppare la piattaforma e l'infrastruttura necessarie. Inoltre, l'Eurosistema sta conducendo ulteriori *test* e sperimentazioni, esplorando aspetti tecnici come la funzionalità *offline* e un piano di *test* e implementazione.

Il lavoro tecnico dell'Eurosistema procede in contemporanea con il processo legislativo condotto dai co-legislatori. I continui progressi tecnici della BCE durante questa fase informano il processo legislativo, mentre il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea discutono la proposta presentata dalla Commissione Europea nel giugno 2023. I regolari scambi bilaterali della BCE con le parti interessate, inclusa la popolazione, garantiscono che l'euro digitale soddisfi i più elevati *standard* di qualità, sicurezza, *privacy* e fruibilità.

Entro la fine del 2025, il Consiglio direttivo deciderà se passare alla fase successiva della preparazione per l'euro digitale. La decisione di emettere un euro digitale verrà presa solo dopo il completamento del processo legislativo dell'Unione Europea, considerando eventuali modifiche al *design* rese necessarie dalle deliberazioni legislative.

In questo contesto, il capitolo delinea i progressi dell'attuale progetto euro digitale dall'inizio della fase di preparazione, riassumendo le recenti informazioni rilasciate nel rapporto della BCE “*Progress on the preparation phase of a digital euro - First progress report*” pubblicato in data 24 giugno 2024. Il rapporto presenta i risultati del lavoro tecnico condotto in vari settori: la *privacy*, la funzionalità *offline* dell'euro digitale e il regolamento. Inoltre, riassume il contributo tecnico fornito dalla BCE a supporto degli sforzi legislativi dei legislatori dell'UE.

7.1. ESPERIENZA UTENTE: PRIVACY DEGLI UTENTI E FRUIZIONE OFFLINE DELL'EURO DIGITALE

I servizi in euro digitale saranno accessibili tramite le *app* dei PSP e una nuova *app* fornita dall'Eurosistema. La BCE sta lavorando per rendere l'*app* inclusiva e accessibile a tutti, promuovendo l'inclusione finanziaria digitale. L'*app* garantirebbe un'esperienza utente standardizzata, permettendo agli utenti di interagire con il loro PSP tramite smartphone e riconoscere immediatamente l'euro digitale, come avviene con le banconote in euro. L'*app* offrirà servizi di base sfruttando le API e il *kit* di sviluppo *software* (SDK) della BCE, minimizzando i costi di sviluppo e implementazione, vantaggiosi anche per i PSP più piccoli. Promuovere l'inclusione finanziaria digitale è un principio chiave, data la prevista condizione di corso legale dell'euro digitale e le misure associate per garantirne l'accessibilità e l'uso.

La *privacy* è stata una componente fondamentale del progetto euro digitale fin dall'inizio, in linea con l'approccio “*privacy by design*”. Il pubblico considera la *privacy* e la protezione dei dati come due degli elementi di *design* più importanti di un euro digitale, motivo per cui l'Eurosistema ha dato priorità a questi aspetti in ogni fase del progetto. La progettazione dell'euro digitale includerebbe una funzionalità *offline* che dunque offrirebbe agli utenti un livello di *privacy* simile al contante, sia per i pagamenti tra persone che per quelli nei negozi fisici. L'uso dell'euro digitale per i pagamenti *offline* non comporterebbe la condivisione dei dati delle transazioni personali con i fornitori di servizi di pagamento (PSP), l'Eurosistema o qualsiasi altro potenziale fornitore di servizi di supporto. La BCE, con il supporto di esperti del mercato e tecnici dell'Eurosistema, ha esplorato le soluzioni tecnologiche necessarie per raggiungere questo obiettivo, tra cui pseudonimizzazione, *hashing* ed *encryption* dei messaggi scambiati con e tra i PSP.

Inoltre, i dati scambiati tra PSP e l'Eurosistema sarebbero segregati, impedendo all'Eurosistema di identificare direttamente gli utenti finali o di collegare i dati elaborati a un utente identificato. Per quanto riguarda i PSP, essi avrebbero accesso ai dettagli delle transazioni *online* con l'euro digitale solo nella misura necessaria per garantire la conformità alla legge dell'UE, come le norme antiriciclaggio, in linea con la proposta legislativa della Commissione. I co-legislatori europei stabiliranno infine il quadro normativo e decideranno sull'equilibrio tra *privacy* e altri obiettivi di politica pubblica, come la lotta al riciclaggio di denaro e alle attività illegali. Nella progettazione di un euro digitale, l'Eurosistema deve anche assicurarsi che l'implementazione delle misure di *privacy* consenta comunque una robusta protezione contro le frodi.

La funzionalità *offline* di un euro digitale permetterebbe agli utenti di effettuare pagamenti senza una connessione *internet* dopo aver prefinanziato il loro conto in euro digitale tramite *internet* o un ATM. Un euro digitale sarebbe disponibile sia per l'uso *online* che *offline* e potrebbe essere utilizzato per pagamenti tra persone e nei negozi fisici. La funzionalità *offline* permetterebbe pagamenti senza connessione *internet*, ad esempio a breve distanza, in luoghi con copertura di rete limitata e in caso di interruzioni di corrente. Il pagamento verrebbe validato direttamente da due dispositivi *offline* (ad esempio telefoni cellulari o carte di pagamento) appartenenti alle due parti coinvolte nella transazione, senza la necessità di un sistema centralizzato o di una terza parte. I dati della transazione non verrebbero inviati attraverso una rete ma rimarrebbero sui due dispositivi utilizzati per la transazione, proteggendo così la *privacy* dell'utente finale.

Per i telefoni cellulari, la consegna della funzionalità *offline* dipende dall'accesso all'antenna *near-field communication* (NFC) e all'elemento sicuro. L'NFC fornisce un'esperienza utente altamente conveniente, già familiare ai consumatori nell'area euro. La BCE ha esaminato le modalità di accesso al componente *hardware* ("elemento sicuro") nei dispositivi mobili e nelle *smart card* per consentire il regolamento delle transazioni nei dispositivi degli utenti finali. Esistono strumenti tecnici sul mercato che consentono di distribuire applicazioni da remoto sugli elementi sicuri dei dispositivi mobili. Questi strumenti sono comunemente usati per l'identificazione, le telecomunicazioni e i trasporti e potrebbero essere utilizzati anche per distribuire la soluzione *offline* dell'euro digitale, permettendo agli utenti di scaricarla facilmente e utilizzarla sui loro dispositivi senza recarsi in una filiale bancaria per verificare la loro identità.

Qualsiasi dipendenza dalle specifiche fisiche dei dispositivi mobili degli utenti per accedere e utilizzare l'euro digitale *offline* dipenderà dall'esito delle discussioni legislative sull'euro digitale. Secondo l'articolo 33 del Regolamento attuale sull'euro digitale, i produttori di apparecchiature e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero garantire un accesso efficace all'elemento sicuro installato nei dispositivi degli utenti. Questo permetterebbe alle persone di utilizzare i loro dispositivi mobili per pagare *offline* in euro digitale, cruciale per garantire un accesso inclusivo ai pagamenti in euro digitale. Parallelamente, la BCE ha anche esplorato forme alternative per un euro digitale *offline*, ad esempio *smart card* alimentate a batteria e *smart card* non alimentate che utilizzano un "dispositivo ponte" per connettersi. Le intuizioni raccolte finora su una soluzione *offline* e l'accesso all'elemento sicuro sono state considerate nell'ambito delle chiamate per le candidature dei fornitori della componentistica.

La BCE ha anche valutato altri aspetti essenziali dei pagamenti *offline* con l'euro digitale, con l'obiettivo di renderli senza soluzione di continuità, sicuri e *user-friendly*. In particolare, il suo lavoro tecnico si è concentrato sulle considerazioni relative alla consegna e su come finanziare ed effettuare un "defunding" dei portafogli *offline* in euro digitale, inclusi i controlli anticiclaggio e di contraffazione durante i processi di finanziamento e "defunding". È essenziale garantire che qualsiasi fondo ricircolato all'interno del sistema dell'euro digitale sia genuino e rilevare e prevenire qualsiasi istanza di doppia spesa e valuta fraudolenta.

7.2. ALTRI ASPETTI RELATIVI AL DESIGN DELL'EURO DIGITALE

7.2.1. Selezione dei fornitori per i componenti dell'euro digitale

La BCE selezionerà i fornitori per i componenti dell'euro digitale tra i partecipanti alle cinque chiamate per le candidature lanciate a gennaio 2024. Il *design* dell'euro digitale sarà basato su tecnologie all'avanguardia per creare un ambiente *cyber-resiliente* e a prova di futuro. Il 3 gennaio 2024, la BCE ha pubblicato queste chiamate, invitando fornitori esterni a competere per sviluppare i seguenti componenti: (i) Componente di ricerca *alias*, che permetterà agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in euro digitale attraverso un *alias* di conto pseudonimo;

(ii) gestione delle frodi e dei rischi, attraverso strumenti per la rilevazione e prevenzione delle frodi; (iii) *app* e *kit* di sviluppo *software* (SDK), ovvero piattaforme per lo sviluppo di applicazioni in euro digitale; (iv) servizi e funzionalità *offline*, di supporto per la struttura del sistema di pagamenti *offline*; (v) scambio sicuro di informazioni di pagamento, mediante tecnologie per garantire la sicurezza dei dati delle transazioni.

Contemporaneamente, l'Eurosistema si preparerà a sviluppare internamente componenti dell'euro digitale per funzionalità come il regolamento, la gestione degli accessi e la gestione dei dati di riferimento. La BCE specifica nella nota, che questi accordi sono preliminari e non rappresentano un impegno a sviluppare l'euro digitale, ma servono a garantire la prontezza dell'Eurosistema per un eventuale futuro sviluppo e implementazione. Sono incluse clausole di salvaguardia per adattare l'ambito dei progetti in base alle deliberazioni legislative.

7.2.2. Limiti di possesso, numero di conti per utente e stabilità finanziaria

Come delineato nei capitoli precedenti, per mantenere un ambiente finanziario resiliente, la BCE limiterà l'importo di euro digitale che le persone possono detenere nei loro conti. Le detenzioni non saranno remunerate e saranno soggette a limiti di possesso, come previsto nella proposta legislativa della Commissione. Questi limiti non impediranno l'uso dell'euro digitale come riserva di valore, ma ne modereranno l'uso, preservando il ruolo delle banche nell'erogazione del credito all'economia reale. Gli utenti potranno collegare il loro portafoglio digitale a un conto bancario commerciale, permettendo pagamenti in euro digitale senza doverlo precaricare con fondi, facilitando grandi pagamenti e ricevendo importi superiori al limite stabilito.

La determinazione del limite di possesso (calibrazione) bilancerà un'esperienza utente ottimale con la necessità di mantenere la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Sebbene il limite di possesso sarà stabilito vicino alla possibile data di lancio per riflettere le condizioni economiche, la BCE sta lavorando su una metodologia di calibrazione, includendo una valutazione tecnico-economica e monetaria completa, mediante l'analisi di dati granulari da parte degli intermediari.

Questo processo valuterà anche l'impatto della digitalizzazione dei pagamenti sulla domanda di banconote. La BCE ha avviato un esercizio di raccolta dati con le principali banche per ottenere informazioni granulari necessarie. La BCE ha esaminato la fattibilità e le implicazioni dell'avere più conti in euro digitale per utente. La ricerca ha rilevato che limitare gli utenti a un solo conto sarebbe più semplice da implementare da un punto di vista tecnico e di fattibilità. Tuttavia, attualmente, la proposta legislativa della Commissione non prevede limiti al numero di conti.

L'analisi finora condotta dalla BCE mostra che:

- È tecnicamente fattibile fornire più conti con un limite di possesso individuale.
- Non ci sarebbero implicazioni per la *privacy* rispetto a un solo conto.
- Sarebbero possibili conti congiunti in entrambi gli scenari.
- Un euro digitale permetterebbe di trasferire il numero di conto tra PSP, facilitando il cambio di fornitore di servizi.

Tuttavia, più conti comporterebbero una maggiore complessità operativa, richiedendo agli utenti di gestire più passaggi per aprire conti aggiuntivi e ai PSP di fornire supporto clienti aggiuntivo e verificare i limiti di possesso, la BCE ha avviato dei *test* di valutazione in merito.

7.2.3. Impatto ambientale

La BCE mira a minimizzare l'impatto ambientale dell'euro digitale lungo tutta la catena del valore e per tutti gli *stakeholders*. La fase di preparazione include un'analisi approfondita dell'impatto ambientale, valutando diverse misure per ridurlo e requisiti per i fornitori esterni di considerare opzioni di *design* ecologiche.

Questo approccio generale comprende:

- Ottimizzazione della catena del valore.
- Evitare protocolli ad alto consumo energetico.
- Riutilizzare componenti ove possibile.
- Aderire alle migliori pratiche in termini di prestazioni ambientali e trasparenza.

7.2.4. Modello di compensazione

La BCE sta ideando un modello di compensazione che garantisca benefici a consumatori, commercianti e PSP. Sebbene il modello sarà deciso dai co-legislatori europei, l'Eurosistema supporta un modello con incentivi economici equi e affidabili per i PSP.

La bozza di legislazione prevede che:

- L'uso di base dell'euro digitale sarà gratuito e accessibile in tutti i paesi dell'area euro.
- I PSP addebiteranno commissioni ai commercianti per coprire i costi operativi della distribuzione dell'euro digitale.
- Le commissioni saranno soggette a un tetto per prevenire tariffe eccessive.
- L'Eurosistema coprirà i costi di emissione.

7.3. PROSSIMI PASSI

Nei prossimi mesi, il lavoro tecnico continuerà secondo la tempistica stabilita per la fase di preparazione. Questo include l'invito ai fornitori esterni a partecipare alla gara per i componenti dell'euro digitale e i preparativi per i componenti forniti dall'Eurosistema. Le offerte ricevute nel processo di *procurement* saranno negoziate nei mesi successivi prima di effettuare una selezione finale. Contemporaneamente, i nuovi gruppi di lavoro dell'RDG selezionati e avviati di recente forniranno *input* sulla prossima versione del regolamento, che sarà consegnata entro la fine dell'anno. Infine, i progressi continui della BCE con le preparazioni tecniche per un euro digitale aiuteranno a informare meglio il processo legislativo.

La BCE continuerà a coinvolgere attivamente le parti interessate pubbliche e private e la società in generale per riferire sui progressi. All'inizio della fase di preparazione, queste attività si sono svolte principalmente sotto forma di impegno bilaterale con le parti interessate del mercato, incluse le associazioni di consumatori, commercianti e istituzioni di pagamento. In primavera, la BCE ha ripreso il suo coinvolgimento con il mercato tramite le sessioni tecniche dell'ERPB sull'euro digitale. Collabora anche e condivide le conoscenze con varie banche centrali internazionali (es. il *Federal Reserve System*, la *Bank of England*, la *Reserve Bank of India*, la

Sveriges Riksbank) riguardo alle valute digitali delle banche centrali (CBDC). Questi impegni continueranno nei prossimi mesi, comprese ulteriori sessioni tecniche regolari dell'ERP. Inoltre, la BCE rimane impegnata a continuare la pratica degli scambi regolari sull'euro digitale nel contesto delle riunioni dell'Eurogruppo e delle audizioni del Parlamento Europeo.

La BCE continuerà anche a coinvolgere il pubblico generale. Le attività di comunicazione pubblica sono cruciali per garantire che i potenziali utenti possano sempre fare affidamento su informazioni corrette riguardo un euro digitale, la sua importanza e i benefici che potrebbe portare al panorama dei pagamenti europei e alla loro vita quotidiana. La ricerca sugli utenti sarà condotta in parallelo tra consumatori e commercianti in tutta l'area euro per affinare la conoscenza della BCE sui potenziali utenti dell'euro digitale e sulle loro opinioni riguardo le caratteristiche specifiche, e per garantire che un euro digitale sia facile da usare.

Il prossimo rapporto sui progressi della fase di preparazione sarà pubblicato in autunno 2024, un anno dopo l'inizio della fase. Il Consiglio direttivo della BCE deciderà solo se passare alla fase successiva dello sviluppo del progetto euro digitale alla fine dell'attuale fase di preparazione, entro fine 2025. Una possibile decisione del Consiglio direttivo di emettere un euro digitale potrà essere presa solo dopo il completamento del processo legislativo in atto.

CONCLUSIONI FINALI

Questo elaborato ha esplorato i potenziali impatti macroeconomici derivanti dall'introduzione di una moneta digitale emessa dalla Banca Centrale, mediante un'accurata revisione della letteratura accademica e l'analisi di studi empirici e rapporti elaborati da diverse autorità monetarie internazionali.

Sono stati esaminati e confrontati i benefici che una CBDC potrebbe apportare all'apparato macroeconomico di un'economia industrializzata. Tra questi benefici si annoverano la riduzione degli attriti finanziari nei mercati dei depositi e dei prestiti, l'incremento dell'efficienza nel sistema dei pagamenti, una maggiore inclusione finanziaria, lo stimolo all'innovazione tecnologica nel settore bancario, e il rafforzamento della trasmissione della politica monetaria. Lo studio indica che esistono prospettive significative di miglioramento in queste aree, pur riconoscendo le incertezze e i compromessi necessari.

Parallelamente all'esame delle specifiche dichiarate dalla BCE riguardo l'euro digitale, una CBDC generica inserita in un modello ipotetico è stata analizzata nei suoi aspetti operativo-tecnici. L'analisi ha considerato le implicazioni per la struttura bancaria, le modifiche nell'attuazione della politica monetaria e le variazioni nel mercato dei consumatori e delle transazioni. I risultati che si prospettano dipendono da una molteplicità di fattori: la configurazione del settore bancario e il contesto competitivo, che potrebbe sperimentare una maggiore concorrenza nell'erogazione dei prestiti e nell'accumulo dei depositi; le operazioni della Banca Centrale, che dovrà gestire l'integrazione della CBDC nei bilanci attraverso disparati strumenti come le operazioni di mercato aperto o la vendita di attività; le fonti di finanziamento alternative per le banche e per l'economia nel suo complesso, che potrebbero mitigare gli effetti della disintermediazione e influenzare la stabilità bancaria; la reazione delle famiglie e delle imprese a un nuovo mezzo di scambio e riserva di valore; il ruolo della Banca Centrale nel settore finanziario; e l'impatto sulle tecnologie complementari, come quelle del settore *fintech*. Ognuno di questi fattori comporta un elevato grado di incertezza.

È stato evidenziato come le caratteristiche progettuali di una CBDC siano fondamentali per determinarne gli esiti. Una CBDC può essere basata su tecnologia "tokenizzata" o su conti, detenuta direttamente da individui e imprese oppure intermediata da banche, *fintech* o altri *provider* terzi. Può essere accessibile a tutti indistintamente o limitata a determinati gruppi, e la sua offerta può essere elastica e continua oppure vincolata da tetti massimi e restrizioni ai trasferimenti e/o all'utilizzo. Queste scelte progettuali mirano a bilanciare i benefici di una CBDC con la minimizzazione delle perturbazioni nei modelli di *business* bancari, nel ruolo della Banca Centrale nel settore finanziario, e con la mitigazione dei rischi per la stabilità finanziaria.

La remunerazione rappresenta un elemento peculiare e fondante per qualsiasi CBDC. Una CBDC non remunerata fungerebbe principalmente come mezzo di scambio, il cui valore dipenderebbe dalla convenienza, soprattutto in contesti di tassi di interesse di mercato superiori allo zero. Al contrario, una CBDC remunerata sarebbe più attraente come riserva di valore e potrebbe avere le potenzialità di diventare un ulteriore strumento di politica monetaria a disposizione della BC. La letteratura presentata avanza che una CBDC remunerata, intermediata e ampiamente accessibile potrebbe generare esternalità di rete benefiche per il pubblico, limitare le perturbazioni derivanti da valute private concorrenti e ridurre l'instabilità del sistema finanziario. L'introduzione di limiti alla detenzione di CBDC, restrizioni alle transazioni o una remunerazione differenziata potrebbe aiutare a mitigare le problematiche legate alla stabilità finanziaria. Sebbene esistano vari modelli e conclusioni nella letteratura, la decisione di implementare una CBDC comporta inevitabilmente un atto di fiducia, dato il numero significativo di incertezze e imprevisti coinvolti.

La BCE, nel definire il *design*, le specifiche tecniche e le caratteristiche progettuali dell'euro digitale e la sua regolamentazione, sta esaminando l'opportunità di utilizzare una tecnologia a registro distribuito, valutando eventuali restrizioni sulla detenzione dell'euro digitale e identificando metriche adatte all'area dell'Eurozona. Inoltre, la Commissione incaricata del progetto euro digitale sta selezionando potenziali fornitori per la distribuzione e l'accesso. Se l'euro digitale dovesse essere approvato, le caratteristiche fondamentali confermate includerebbero un alto livello di *privacy*, accessibilità sia *online* che *offline* e l'assenza di interessi intrinseci, quindi una CBDC priva di remunerazione.

La BCE ha chiarito che l'euro digitale dovrebbe fungere principalmente come mezzo di pagamento e non come strumento speculativo. Inoltre, la BCE rassicura i *partner* privati, impegnandosi affinché l'euro digitale non diventi uno strumento di disintermediazione. L'obiettivo è che l'euro digitale completi il sistema bancario europeo anziché comprometterlo o competere con le istituzioni commerciali.

Le conclusioni tratte da questa analisi, sebbene suscitino interesse, non possono essere considerate né assolute né ineccepibili, data la complessità intrinseca dei fenomeni economici, che implica una continua rivisitazione delle teorie esistenti. È importante riconoscere che ogni teoria è figlia del contesto storico e sociale in cui è emersa, e che l'evoluzione delle condizioni economiche, geopolitiche e tecnologiche potrebbero radicalmente trasformare le prospettive future. Questo concetto richiama alla mente la celebre osservazione di Karl Popper: «Ogniqualvolta una teoria ti sembra essere l'unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere» (Popper, 1994).

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 3.2. Rappresentazione grafica del mercato monetario.	23
Grafico 3.3.1. Derivazione della Curva LM.....	24
Grafico 3.3.2. Funzione di Politica Monetaria con Curva LM orizzontale	27
Grafico 3.3.3. Derivazione della Curva LM orizzontale	28
Grafico 4.2. Curva LM e Zero Lower Bound.....	44

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 2.2.1. Caratteristiche dell'euro digitale come strumento di transazione	19
Tabella 2.2.2. Funzionalità dell'euro digitale per transazioni <i>online</i> e <i>offline</i>	19
Tabella 6.1. Illustrazione dei cambiamenti nella composizione del bilancio della Banca Centrale.....	65
Tabella 6.4. Effetti sulla politica monetaria dati dall'introduzione di una CBDC	72

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.4. “The money flower: A taxonomy of money” – Il fiore del denaro: Una tassonomia del denaro	13
--	----

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Acharya, Viral V., and Nada Mora (2015). “A crisis of banks as liquidity providers.” *Journal of Finance*,70(1): 1-43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.12182>.

Agarwal, Ruchir, and Miles Kimball (2015). “Breaking through the zero lower bound.” IMF Working Paper No. 15/224, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2711134.

Agarwal, Ruchir, and Miles Kimball (2019). “Enabling deep negative rates to fight recessions: A guide.” IMF Working Paper No. 19/84, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3397542.

Ahnert, T., Assenmacher, K., Hoffmann, P., Leonello, A., Monnet, C. and Porcellacchia, D. (2022). “The economics of central bank digital currency,” ECB Working Papers, no 2713.

Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2009). *Animal Spirits*. Princeton University Press.

Altavilla, Carlo, Lorenzo Burlon, Mariassunta Giannetti, and Sarah Holton (2022). “Is there a zero lower bound? The effects of negative policy rates on banks and firms.” *Journal of Financial Economics*,144(3): 885-907, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21003020?via%3Dihub>.

Andolfatto, David (2021a). “Assessing the impact of central bank digital currency on private banks.” *Economic Journal*,131(634): 525-540, <https://academic.oup.com/ej/article/131/634/525/5900973>.

Andolfatto, David (2021b) “On the necessity and desirability of a central bank digital currency” In D. Niepelt (ed.), *Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook*, Chapter 16, London: CEPR Press: 127-136.

Arcelli, M. (2007). *L’economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione europea* (9a ed.). CEDAM.

Armeliuss, Hanna, Paola Boel, Carl Andreas Claussen, and Marianne Nessén (2018). “The krona and the macroeconomy.” *Sveriges Riksbank Economic Review*,2018(3): 43-65, <https://econpapers.repec.org/article/zbwespost/232929.htm>.

Assenmacher, Katrin, Aleksander Berentsen, Claus Brand, and Nora Lamersdorf (2021). “A unified framework for CBDC design: Remuneration, collateral haircuts and quantity constraints.” *European Central Bank Working Paper No. 2578*, <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2578~bd5e2c4fdf.en.pdf>.

A stocktake on the digital euro: Summary report on the investigation phase and outlook on the next phase (Rapporto della BCE sull’euro digitale 18 ottobre 2023).

Auer, Raphael, Giulio Cornelli, and Jon Frost (2020). “Rise of the central bank digital currencies: Drivers, approaches and technologies.” *CESifo Working Paper No. 8655*, <https://www.cesifo.org/en/publications/2020/working-paper/rise-central-bank-digitalcurrencies-drivers-approaches-and>.

Bank for International Settlements (2021). “Central bank digital currencies: Financial stability implications.” *Basel: BIS*, https://www.bis.org/publ/othp42_fin_stab.pdf.

Bech, M and R Garratt (2017): “Central bank cryptocurrencies”, *BIS Quarterly Review*, September, pp 55–70.

Bencivenga, Valerie. R., and Bruce D. Smith (1991). “Financial intermediation and endogenous growth.” *Review of Economic Studies*,58(2): 195-209, <https://academic.oup.com/restud/article-abstract/58/2/195/1563335?redirectedFrom=fulltext>.

Berger, Allen N., and John Sedunov (2017). “Bank liquidity creation and real economic output.” *Journal of Banking & Finance*,81(Aug.): 1-19, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426617300833?via%3Dihub>.

Bernanke, B. (2002). *Deflation: Make Sure "It" Doesn't Happen Here*. Remarks before the National Economists' Club. Washington, DC.

Bindseil, Ulrich (2019). “Central bank digital currency: Financial system implications and control.” *International Journal of Political Economy*,48(4): 303-335,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08911916.2019.1693160>.

Bindseil, Ulrich (2020). “Tiered CBDC and the financial system.” European Central Bank Working Paper No. 2351 (January),
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf>.

Brunnermeier, Bindseil, U., and Panetta, F. (2020). “Central bank digital currency remuneration in a world with low or negative nominal interest rates,” *VoxEU*, 5 October.

Bindseil, U., Panetta, F. and Terol, I. (2021). “Central Bank Digital Currency: functional scope, pricing and controls,” Occasional Paper Series, No. 286, ECB, Frankfurt am Main.

Bindseil, U., Cipollone, P., & Schaaf, J. (2024, 19 febbraio). The digital euro after the investigation phase: Demystifying fears about bank disintermediation. *VoxEU*.
<https://cepr.org/voxeu/columns/digital-euro-after-investigation-phase-demystifying-fears-about-bank>.

Blanchard. The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence, 2000.

Bottero, Margjerota, Camelia Minoiu, José-Luis Peydró, Andrea Polo, Andrea Presbitero, and Enrico Sette (2022). “Expansionary yet different: Credit supply and real effects of negative interest rate policy.” *Journal of Financial Economics*,146(2): 754-778,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21004931?via%3Dihub>.

Brainard, Lael (2022). “Preparing for the financial system of the future.” Speech delivered to the US. Monetary Policy Forum, New York, NY, February 18,
<https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220218a.htm>.

Brunnermeier, Markus K., and Jonathan Payne (2021). “Central bank digital currency, *fintech* and private money creation.” In D. Niepelt (ed.), *Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook*, Chapter 9, London: CEPR Press: 65-71

Campbell, Jeffrey, Thomas B. King, Anna Orlik, and Rebecca Zarutskie (2020). “Issues regarding the use of the policy rate tool.” Finance and Economics Discussion Series Paper No. 2020-070, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, <https://www.federalreserve.gov/econres/feds/issues-regarding-the-use-of-the-policy-ratetool.htm>.

Carlson, Mark, Burcu Duygan-Bump, Fabio Natalucci, Bill Nelson, Marcelo Ochoa, Jeremy Stein, and Skander Van den Heuvel (2016). “The demand for short-term, safe assets and financial stability: Some evidence and implications for central bank policies.” International Journal of Central Banking, 12(4): 307-333, <https://www.ijcb.org/journal/ijcb16q4a8.htm>.

Carapella, Francesca, and Jean Flemming (2020). “Central bank digital currency: A literature review.” FEDS Notes 2020-11-09. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/central-bank-digitalcurrency-a-literature-review-20201109.html>.

Casarosa, C. Manuale di Macroeconomia, 1998.

Cfr. Stella G. P., slide del corso di Economia degli Intermediari Finanziari, Università LUMSA, a.a. 2021/22.

Chiu, Jonathan, Sayed Mohammad Davoodalhosseini, Janet Hua Jiang, and Yu Zhu (2022). “Bank market power and central bank digital currency: Theory and quantitative assessment.” Bank of Canada Staff Working Papers 19-20 (revised version, February 2022), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331135.

Cipollone, P (2023), “The digital euro: a digital form of cash”, slides presented at *online* round table on the digital euro organised by the Greens/EFA in the European Parliament, 17 November.

Cipollone, P. (s.d.). Digital euro: the future of money. In Convegno Innovative Payments. European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2024/html/ecb.sp240313~f632c531ac.en.pdf>.

Cœuré, B., Loh, J., 2018. Central Bank digital currencies 34.

<https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf>.

Crouzet, Nicolas (2021). “Credit disintermediation and monetary policy.” *IMF Economic Review*, 69(1): 23-89, <https://link.springer.com/article/10.1057/s41308-020-00131-3>.

Duarte, Angelo, Jon Frost, Leonardo Gambacorta, Priscilla Koo Wilkens, and Hyun Song Shin (2022). “Central banks, the monetary system and public payment infrastructures: Lessons from Brazil’s Pix.” *BIS Bulletin No. 52*,

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4064528.

Duffie, Darrell (2019). “Digital currencies and fast payment systems: Disruption is coming.” Unpublished manuscript prepared for presentation to the Asian Monetary Policy Forum (May), <https://www.darrellduffie.com/uploads/policy/duffiedigitalpaymentsmay2019.pdf>.

Duffie, Darrell (2020). “Interoperable payment systems and the role of central bank digital currencies.” *Stanford Graduate School of Business Working Paper No. 3867* (May),

<https://www.darrellduffie.com/uploads/policy/DuffiePaymentInteropMay2020.pdf>.

EBA Opinion on ‘virtual currencies’ [Rapporto dell’EBA n. EBA/Op/2014/0]. (2014, 4 luglio).

<https://extranet.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-201408%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1>.

European Central Bank (2020). *Report on a digital euro*. Frankfurt: European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf.

European Central Bank. (2023, 18 ottobre). *L’Eurosistema passa alla fase successiva del progetto sull’euro digitale* [Rapporto della BCE].

<https://ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr231018~111a014ae7.it.html>.

Fernández-Villaverde, Jesús, and Daniel Sanches (2019). “Can currency competition work?” *Journal of Monetary Economics*, 106(Oct.): 1-15,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393219301217?via%3Dihub>.

- Fernández-Villaverde, Jesús, Daniel Sanches, Linda Schilling, and Harald Uhlig (2021). “Central bank digital currency: Central banking for all?” *Review of Economic Dynamics*, 41(July): 225-242, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202520301150?via%3Dihub>.
- Ferrero, G. (2019). *La Politica Monetaria in un Sistema Monetario Moderno, Teoria e Pratica dal punto di vista dell'Eurosistema*.
- Ferrero, G., Auer, S., Branzoli, N., Palazzo, F., & Rainone, E. (2024). *CBDC and the banking system. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*.
- Garratt, Rodney, Jiaheng Yu, and Haoxiang Zhu (2022). “How central bank digital currency design choices impact monetary policy pass-through and market composition.” Unpublished manuscript (January), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4004341.
- Gatev, Evan, and Philip E. Strahan (2006). “Banks’ advantage in hedging liquidity risk: Theory and evidence from the commercial paper market.” *Journal of Finance*, 61(2): 867-892, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2006.00857.x>.
- Goodfriend, Marvin (2016). “The case for unencumbering interest rate policy at the zero bound.” Jackson Hole Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 26-27, https://www.kansascityfed.org/documents/7033/GoodfriendPaper_JH2016.pdf.
- Gorton, Gary (2021). “The Orkney Slew and central bank digital currencies.” Unpublished manuscript, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3937323.
- Gorton, Gary, and Jeffery Zhang (2022). “Protecting the sovereign’s money monopoly.” University of Michigan Law & Econ Research Paper No. 22-031, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4162884.
- Greenwood, Robin, Samuel G. Hanson, and Jeremy C. Stein (2016). “The Federal Reserve’s balance sheet as a financial-stability tool.” Jackson Hole Economic Symposium Conference Proceedings (Federal Reserve Bank of Kansas City): 335-397, <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=52330>.

Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (Guida OPM - Banca d'Italia - Eurosistema). (2024).

Heider, Florian, Farzad Saidi, and Glenn Schepens (2019). "Life below zero: Bank lending under negative policy rates." *Review of Financial Studies*, 32(10): 3728-3761, <https://academic.oup.com/rfs/article/32/10/3728/5307779>.

Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2017). The Truth About Blockchain. *Harvard Business Review*, 95(1), 118–127. https://e-tarjome.com/storage/btn_uploaded/2019-09-25/1569393941_10128-etarjome-English.pdf.

I. Fisher, *The Purchasing Power of money*, 1911, New York, 1936.

Il Sole 24 Ore. (2023, 18 ottobre). BCE, calcio di inizio per l'euro digitale. Il Sole 24 ORE. <https://www.ilsole24ore.com/art/BCE-calcio-inizio-1-euro-digitale-AFCweHIB>.

Infante, Sebastian, Kyungmin Kim, Anna Orlik, André F. Silva, and Robert J. Tetlow (2022). "The Macroeconomic Implications of CBDC: A Review of the Literature," *Finance and Economics Discussion Series 2022-076*. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, <https://doi.org/10.17016/FEDS.2022.076>.

Kashyap, Anil K., Raghuram Rajan, and Jeremy C. Stein (2002). "Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking." *Journal of Finance*, 57(1): 33-73, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-6261.00415>.

Keister, Todd, and Cyril Monnet (2022). "Central bank digital currency: Stability and information." *Journal of Economic Dynamics and Control*, 142(Sept.): 1-20, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188922002056?via%3Dihub>.

Keister, Todd, and Daniel R. Sanches (2022). "Should central banks issue digital currency?" *Review of Economic Studies* (forthcoming), <https://www.restud.com/paper/should-centralbanks-issue-digital-currency/>.

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Londra: McMillan.

Krishnamurthy, Arvind, and Annette Vissing-Jorgensen (2012). “The aggregate demand for Treasury debt.” *Journal of Political Economy*,120(2): 233-267,
<https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/666526>.

Krishnamurthy, Arvind, and Annette Vissing-Jorgensen (2015). “The impact of Treasury supply on financial sector lending and stability.” *Journal of Financial Economics*,118(3): 571-600, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X15001518?via%3Dihub>.

Krugman, P. (1998). It’s baaack! Japan’s Slump and the return of the Liquidity Trap. *Brookings Papers on Economic Activity* (2:1998), p. 137-187.

Krugman, P. (1998b, Maggio). Japan’s Trap. Krugman, P. (2000, Dicembre). Thinking About the Liquidity Trap. *Journal of the Japanese and International Economies*, 221-237.

Kumhof, M., Noone, C., 2018. Central Bank Digital Currencies - Design Principles and Balance Sheet Implications. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3180713>.

Malloy, Matthew, Francis Martinez, Mary-Frances Styczynski, and Alex Thorp (2022). “Retail CBDC and U.S. monetary policy implementation: A stylized balance sheet analysis.” *Financial and Economic Discussion Series Paper No. 2022-032*. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System,
<https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2022032pap.pdf>.

Mancini-Griffoli, Tommaso, Maria Soledad Martinez Peria, Itai Agur, Anil Ari, John Kiff, Adina Popescu, and Celine Rochon (2018). “Casting light on central bank digital currency.” *IMF Staff Discussion Notes No. 2018/008*, <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/11/13/Casting-Light-on-Central-Bank-Digital-Currencies-46233>.

Mankiw, N.G. Disagreement about inflation expectations, *NBER Macroeconomics Annual*, 2004.

Markus K. (2009). “Deciphering the liquidity and credit crunch, 2007-2008.” *Journal of Economic Perspectives*,23(1): 77-100,
<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.23.1.77>.

Meaning, Jack, Ben Dyson, James Barker, and Emily Clayton (2021) “Broadening narrow money: Monetary policy with a central bank digital currency.” *International Journal of Central Banking*, 17(2): 1-42 <https://www.ijcb.org/journal/icjcb21q2a1.pdf>.

Oteri, M. (1994). *Offerta di moneta e Banca Centrale in un’economia aperta* (10a ed.). Giuffrè Francis Lefebvre.

Panetta, F., (2018). “21st century Banknotes: central banking, technological innovation and digital currency”, in Gnan E. and Masciandaro, D. (eds.), *Do We Need Central Bank Digital Currency?*, SUERF Conference Proceedings 2018/2, pp. 23-32.

Panetta, F. (2020, 4 novembre). *Stablecoin: due facce della stessa moneta* [Comunicato stampa]. European Central Bank.

<https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201104~7908460f0d.it.html>.

Panetta, F. (2021). “Evolution or revolution? The impact of a digital euro on the financial system,” speech at a Bruegel *online* seminar, 10 February.

Piazzesi, Monika, and Martin Schneider (2022). “Credit lines, bank deposits or CBDC? Competition and efficiency in modern payment systems.” Unpublished manuscript, <https://web.stanford.edu/~piazzesi/CBDC.pdf>.

Piazzesi, Monika, Ciaran Rogers, and Martin Schneider (2022). “Money and banking in a New Keynesian model.” Unpublished manuscript, <https://web.stanford.edu/~piazzesi/MBinNK.pdf>.

Popper, K. *Conoscenza oggettiva: un punto di vista evoluzionistico*, 1994.

President’s Working *Group* on Financial Markets, the Federal Deposit Insurance Corporation, and the Office of the Comptroller of Currency (2021). *Report on stable coins*. Washington: PWG, FDIC, OCC (November), https://home.treasury.gov/system/files/136/StableCoinReport_Nov1_508.pdf.

Progress on the investigation phase of a digital euro – third report (Rapporto della BCE sull'euro digitale). (2023).

https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov230424_progress.it.pdf.

Progress on the preparation phase of a digital euro - First progress report (European Central Bank - DIGITAL EURO PREPARATION PHASE - PROGRESS REPORT).

(2024). https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202406.it.html

Rogoff, Kenneth (2016). *The Curse of Cash*. Princeton: Princeton University Press.

Sarmah, Simanta Shekhar (2018). *Understanding Blockchain Technology*. Scientific & Academic Publishing, *Computer Science and Engineering*, 8(2), 23–29.

<https://doi.org/10.5923/j.computer.20180802.02>.

Schilling, Linda, Jesús Fernández-Villaverde, and Harald Uhlig (2021). “Facing the central bank currency digital trilemma.” In D. Niepelt (ed.), *Central bank digital currency: Considerations, projects, outlook*, Chapter 6, London: CEPR Press: 45-50,

https://www.sas.upenn.edu/~jesusfv/Facing_Trilemma.pdf.

Stein, Jeremy C. (2012). “Monetary policy as financial stability regulation.” *Quarterly Journal of Economics*, 127(1): 57-95, <https://scholar.harvard.edu/stein/publications/monetary-policyfinancial-stability-regulation>.

Stella, G.P. (2021). *Lezione 17: La Politica Monetaria e il ruolo della BCE*, 11 novembre 2021. In *Economia degli Intermediari Finanziari*, a cura di Gian Paolo Stella. Anno Accademico 2021-2022,

https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u1499/Lezione_17_Politica_Monetaria.pdf.

Study on Digital Wallet Features (Report della BCE sull'euro digitale - study groups). (2023).

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230424_1_annex~93abdb80da.it.pdf

Tirole, Jean (2011). “Illiquidity and all its friends.” *Journal of Economic Literature*, 49(2): 287- 325, https://www.jstor.org/stable/23071618#metadata_info_tab_contents.

Whited, Toni. M., Yufeng Wu, and Kairong Xiao (2022). “Central bank digital currency and banks.” Unpublished manuscript (June),

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4112644.

Williamson, Stephen D. (2021). “Central bank digital currency and flight to safety.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 142(Sept.),

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188921000816?via%3Dihub>.

